

Programa de Fomento a la Investigación Educativa Convocatoria 2025

Uso y percepciones de la Inteligencia Artificial: comparativa entre docentes y estudiantes del SEMS

Docente responsable

9802681	Nansi Ysabel García García	nansi.ggarcia@academicos.udg.mx
---------	----------------------------	--

Docentes colaboradores

9709088	Rita Elizabeth Soto Sánchez	rita.soto@academicos.udg.mx
2948029	Valeria Chávez Muñiz	valeria.cmuniz@academicos.udg.mx

Estudiantes colaboradores

223474298	Itati Jazmín Diaz de León Soto	[Dirección electrónica]
223569973	Ana Camila López Gómez	ana.lopez6997@alumnos.udg.mx
224614425	Dante Asael Martínez Plascencia	[Dirección electrónica]

Escuelas participantes o colaboradoras

Docente responsable	Escuela Preparatoria No. 14
Docentes colaboradores	Escuela Preparatoria No. 2 Escuela Vocacional
Estudiantes colaboradores	Escuela Preparatoria No. 14 Escuela Preparatoria No. 2 Escuela Vocacional

Línea de investigación	Tecnologías emergentes y aprendizaje digital
Proyecto de investigación	Sin intervención

Guadalajara, Jalisco

Fecha de entrega: 17 de octubre de 2025

Dra. Nansi Ysabel García García

Egresada de la Licenciatura en Tecnologías de la Información de la Universidad de Guadalajara, Maestría en Ciencias de la Información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y Doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales, por IEXPRO. Su línea de investigación se centra en la integración pedagógica de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales para la innovación educativa, la evaluación del aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico en educación media superior. Ha participado en proyectos de investigación, publicaciones académicas, formación de estudiantes investigadores y desarrollo de iniciativas de ciencia, tecnología e innovación con impacto educativo y social. Contacto: Nansi.ggarcia@academicos.udg.mx, <https://orcid.org/0000-0002-1419-5377>

Dra. Rita Elizabeth Soto Sánchez

Profesora de Asignatura B / Técnico Académico Asociado B

Preparatoria Vocacional, Universidad de Guadalajara

Psicóloga con Doctorado en Ciencias de la Educación y más de 29 años de experiencia docente en bachillerato, especialista en tutoría académica, diseño de programas de acompañamiento y formación de formadores. Reconocida con la Presea al Mérito Académico Enrique Díaz de León (2024). Participación en programas de tutorías, desarrollando manuales, talleres y estrategias de inclusión para estudiantes en riesgo, así como monitoreo de indicadores académicos. Evaluadora nacional de competencias docentes y autora de materiales didácticos, incluyendo las obras Tutorías de Ingreso I y II. Investigadora en proyectos sobre tutoría, uso de objetos de aprendizaje e inteligencia artificial aplicada a la educación. Ponente en foros nacionales e internacionales sobre aprendizaje activo, salud mental estudiantil y tecnologías emergentes en la docencia.

Cuenta con certificaciones en competencias tutoriales y en integración de IA en entornos educativos. Se distingue por su liderazgo académico, innovación metodológica y compromiso con el desarrollo integral del estudiante. Contacto: rita.soto@academicos.udg.mx, <https://orcid.org/0009-0003-4036-3666>

Mtra. Valeria Chávez Muñiz

Profesora de Asignatura B en la Preparatoria 2, Técnico Académico Asociado "A", en la Dirección de Educación Propedéutica del SEMS. Egresada de la Licenciatura en Psicología, Maestría Ciencias de la Salud Adolescencia y juventud, Especialización en Estudios de Género, Diplomado Competencias Docentes para el Nivel Medio Superior, Diplomado en violencia de intrafamiliar, Diplomado en competencias académicas, Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia: Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. Participó como Tutora, Orientadora Educativa auxiliar en el bachillerato general, desarrollo de los programas de tutorías de 1ro a 6to del BG, autora de libros, publicaciones, creadora de programas, talleres y estrategias para estudiantes de inclusión, riesgo de deserción escolar, forme parte del comité evaluador de ponencias en el Foro de Evaluación Curricular BGC, apoyo en la Identificación de contenidos temáticos esenciales de escuelas del BGC, elaboración del Diseño del curso Perspectiva de Género, apoyo en el Diagnóstico del material educativo, para las escuelas, Líder de Promoción de ambiente para una convivencia sana, Comité Evaluador de la Revista Ágora 127. Ponente de investigaciones en congresos, seminarios, encuentros de innovación, coloquios, encuentros a nivel nacional e internacional. Contacto: valeria.cmuniz@academicos.udg.mx, <https://orcid.org/0009-0002-7531-4154>

Uso y percepciones de la Inteligencia Artificial: comparativa entre docentes y estudiantes del SEMS

Proyecto de investigación para la generación de conocimiento de tipo diagnóstico

Resumen

El presente estudio comparó el conocimiento, la aplicación práctica, las percepciones y las barreras en la integración de Inteligencia Artificial (IA) entre docentes y estudiantes del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara. La investigación se realizó en veintiséis planteles del SEMS, representando contextos metropolitanos y regionales, mediante un diseño cuantitativo, no experimental, transversal y descriptivo-comparativo. Se aplicaron dos cuestionarios estructurados con escala Likert de cinco puntos a 235 docentes y 4,866 estudiantes, recopilando información sobre conocimiento de la IA, percepciones de su potencial educativo, aplicación práctica en docentes y percepción de utilidad y facilidad de uso en estudiantes. El análisis de datos mediante SPSS reveló cinco dimensiones para docentes (Conocimiento IAG, Potencial educativo, Aplicación práctica, Obstáculos, Formación) y siete para estudiantes (Efectividad de uso, Mejora del aprendizaje, Facilidad de uso, Apoyo al aprendizaje, Dependencia tecnológica, Reacciones emocionales, Precisión percibida). Los resultados identifican brechas formativas e institucionales significativas, especialmente diferencias territoriales entre planteles metropolitanos y regionales en la integración de la IA, fundamentando recomendaciones para políticas de formación docente y orientación institucional que promuevan una integración ética, crítica y pedagógicamente significativa de la IA en la educación media superior.

Palabras clave

Inteligencia Artificial, educación media superior, percepciones, brechas formativas.

Abstract

This study compared knowledge, practical application, perceptions, and barriers in Artificial Intelligence (AI) integration between 235 teachers and 4,866 students from twenty-six institutions of the Upper Secondary Education System (SEMS) at the University of Guadalajara. Using a quantitative, non-experimental, cross-sectional,

and descriptive-comparative design, Likert-scale questionnaires revealed five analytical dimensions for teachers and seven for students. Results identified significant instructional and institutional gaps, with notable territorial differences between metropolitan and regional schools in AI integration. Findings ground recommendations for teacher training and institutional guidance policies that promote an ethical, critical, and pedagogically meaningful integration of AI in upper secondary education.

Keywords

Artificial Intelligence, upper secondary education, perceptions, instructional gaps.

Índice

Introducción	7
1. Planteamiento del problema	7
1.1. Descripción del problema de investigación	7
1.2 Justificación	8
1.3. Contextualización.....	11
1.4. Pregunta de investigación	14
1.5. Objetivo.....	14
2. Marco teórico.....	15
2.1. Estado de la cuestión.....	15
2.2. Inteligencia Artificial en la educación.....	18
2.4. Impacto de la IA en el Aprendizaje Estudiantil.....	20
2.5 Integración de la IA en la Práctica Docente.....	21
2.6. Percepciones y actitudes hacia la Inteligencia Artificial	22
2.7. Necesidades de formación en IA.....	23
3. Metodología.....	25
3.1 Tipo de investigación	25
3.2 Población y muestra.....	26
3.3 Instrumento de recolección de información	26
3.4. Procesamiento y análisis de información	28
4. Resultados	30
4.1 Datos demográficos	30
4.2 Análisis descriptivo e inferencial por categorías para los docentes	34
4.3 Análisis descriptivo e inferencial por categorías para los estudiantes	42
4.4. Comparativo entre docentes y estudiantes	51
4.5 Análisis Correlacional.....	53
5. Discusión.....	56
6. Aplicabilidad	58
Conclusiones	59
Referencias bibliográficas	61

Introducción

La Inteligencia Artificial (IA) se ha consolidado como una de las tecnologías más influyentes en la educación, al ofrecer oportunidades de personalización, retroalimentación inmediata y automatización de procesos, aunque también plantea desafíos relacionados con la ética, la privacidad y la dependencia cognitiva (Luckin et al., 2016; Chen et al., 2020; UNESCO, 2021). Si bien la investigación sobre su integración se ha concentrado en la educación superior, en el nivel medio superior persiste un vacío de conocimiento (Del Campo et al., 2023). En el contexto del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara, resultó indispensable comprender cómo docentes y estudiantes perciben y utilizan la IA, así como las competencias y necesidades de formación asociadas. Este proyecto aportó evidencia empírica mediante un estudio cuantitativo descriptivo-comparativo, con el fin de orientar políticas y estrategias pedagógicas que promuevan un uso ético, equitativo y pedagógicamente significativo de la IA en la educación media superior.

1. Planteamiento del problema

1.1. Descripción del problema de investigación

Hasta hace algunos años preocupaba sobremanera el avance tecnológico y la proliferación de la información, en la actualidad esas preocupaciones fueron rebasadas con la llegada de la Inteligencia Artificial (IA), que se considera una tecnología disruptiva por su amplio campo de aplicación y porque está transformado el quehacer de varias profesiones, entre ellas, el quehacer docente.

La implementación de herramientas como la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ha modificado las dinámicas de enseñanza aprendizaje, mientras ofrece posibilidades variadas para la innovación educativa, como por ejemplo; la personalización de la educación, la automatización de procesos de enseñanza y de evaluación, la retroalimentación inmediata, fomentar el desarrollo de habilidades del Siglo XXI y, en algunos casos, la reducción de brechas de habilidades digitales, cognitivas y de aprendizaje. Sin embargo, la incorporación de tecnologías disruptivas en el ámbito educativo suele ocurrir sin tener un diagnóstico que refleje las capacidades técnicas, pedagógicas y éticas de docentes y estudiantes.

En el Sistema de Educación Media Superior este tipo de tecnologías pueden impulsar o potencializar la equidad educativa al eficientar el proceso de diseño de actividades y recursos adaptativos estilos y niveles de aprendizaje. No obstante, la adopción de este tipo de herramientas digitales puede representar un desafío estructural y social, puesto que la brecha de competencias digitales entre estudiantes y docentes suele ser amplia.

Es decir, los estudiantes son nativos digitales y suelen mostrar mayor apertura a la incorporación de tecnologías, mientras que la planta docente sigue siendo predominantemente migrantes digitales (Jara Gutiérrez, & Prieto Soler, 2018), entonces, los estudiantes se adaptan con mucha más facilidad al uso de la IAG, mientras que, gran parte de la planta docente carece de formación técnica y pedagógica para utilizarlas de manera efectiva y eficiente (Chan & Lee, 2023). De acuerdo con la UNESCO (2022), esta brecha digital puede implicar prácticas de uso superficial, no razonadas y haciendo uso de funciones básicas que limitan el potencial que la IAG ofrece al ámbito educativo, especialmente al hablar de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo.

Carecer de datos cuantitativo en torno a las percepciones, actitudes autoeficiencia digital y cuestiones éticas de estudiantes y docentes del SEMS dificulta la implementación de estrategias y políticas de implementación y formación docente adecuadas a los contextos actuales de los planteles, lo que induce a la implementación genérica y de bajo impacto que potencia las desigualdades y limita el potencial formativo y académico de la IAG.

Por ello, el problema de investigación gira en torno a la necesidad de generar un informe, con sustento estadístico, sobre la comparativa de las brechas de competencia en el uso de la IA de manera que sirva de fundamento para generar propuestas formativas para garantizar el acceso equitativo a herramientas de IAG, la integración ética y pedagógica de la IA, así como una educación más inclusiva, crítica y adaptativa.

1.2 Justificación

De acuerdo con la UNESCO (2021) y la ONU (2015), una formación enfocada en competencias tecnológicas y éticas permitirá aprovechar el potencial de la IA para

avanzar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: *garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos*.

En este sentido, la Inteligencia Artificial aplicada a la educación representa una excelente oportunidad para transformar la práctica educativa y los procesos de aprendizaje. Al optimizar procesos educativos para fortalecer la retroalimentación es posible impactar positivamente en la motivación por el aprendizaje de los estudiantes, mientras se optimiza el tiempo del docente. Esto quiere decir que, al sistematizar algunas tareas repetitivas con herramientas de IA, el docente puede centrar sus esfuerzos en procesos educativos de alto valor humano y cognitivo (González-Videgaray & Romero-Ruiz, 2023). Entonces, un docente con competencias digitales en torno al uso de la IA en la educación podrá desarrollar estrategias didácticas capaces de fomentar la motivación, el pensamiento crítico, analítico y creativo de los estudiantes (Alpizar & Martínez, 2024).

Sin embargo, es una realidad que, la implementación de la IA en el ámbito educativo ha implicado hacer frente a algunos retos o brechas como por ejemplo; el acceso a la información y la tecnología, infraestructura limitada o deficiente, uso equitativo y pedagógico de la IA, aunado a la falta de políticas claras respecto a la privacidad de datos personales, sesgos algorítmicos, uso ético y riesgo de dependencia tecnológica (García et al., 2024; UNESCO, 2021), todo esto puede implicar un retroceso en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

Los estudiantes del nivel medio superior muestran una percepción predominantemente positiva hacia el uso de la IA en su proceso de aprendizaje. En un estudio realizado con alumnos de Colima, el 83.34% consideró útil o muy útil el uso de herramientas como ChatGPT, Google Bard o Bing Chat, principalmente por su capacidad para personalizar contenidos, agilizar tareas y facilitar el acceso a información actualizada (Gutiérrez Terriquez, 2024). Sin embargo, esta valoración no es ingenua: los estudiantes también expresan preocupación por la dependencia tecnológica, la posible desinformación y la falta de orientación ética por parte de sus docentes. A pesar de ello, más del 60% reconoce usar estas herramientas con regularidad, incluso cuando no están explícitamente autorizadas, lo que sugiere una brecha entre normativa institucional y práctica real.

Los docentes del SEMS, por su parte, muestran una actitud ambivalente. Aunque la mayoría reconoce el potencial de la IA para mejorar la calidad educativa (92.2% en un estudio con docentes universitarios mexicanos), existe una fuerte

reticencia a su uso indiscriminado, especialmente por los riesgos asociados al plagio, la desatención del pensamiento crítico y la generación de contenido académico falso (Jiménez Ramírez, et al, 2024). En este sentido, más del 80% de los docentes cree que los estudiantes utilizan la IA para generar respuestas sin comprenderlas, y el 71.5% considera que esto limita el desarrollo de competencias cognitivas superiores. Esta visión se ve reforzada por el hecho de que más del 60% de los docentes cree poder detectar el uso no autorizado de IA, aunque los estudiantes discrepan de esta capacidad.

Cuando se contrastan ambas miradas, se observa una asimetría significativa en el uso, la confianza y la valoración ética de la IA. En un estudio comparativo realizado por la Universidad Iberoamericana (Chao-Rebolledo & Rivera-Navarro, 2004), se encontró que el 33% de los estudiantes usa IA en tareas académicas, frente al 20% de los docentes. Además, los estudiantes son significativamente más optimistas sobre el impacto positivo de la IA en su aprendizaje, mientras que los docentes se centran en los riesgos de deshonestidad académica. Llama la atención que ambos grupos muestran una baja preocupación ética explícita, lo que sugiere una necesidad urgente de incorporar la alfabetización digital y ética en los planes de estudio y en la formación docente.

Aunque estudiantes y docentes coinciden en identificar riesgos asociados al uso de IA, sus enfoques difieren. Mientras que los estudiantes temen ser sancionados o mal evaluados por usar herramientas que no comprenden del todo, los docentes temen perder control sobre el proceso evaluativo y sobre la autenticidad del aprendizaje (Puche-Villalobos, 2024). Esta tensión refleja una falta de consenso institucional sobre qué usos son legítimos, cómo regularlos y cómo integrarlos pedagógicamente. En este sentido, la ausencia de políticas claras y de formación específica tanto para docentes como para estudiantes se convierte en el principal obstáculo para una integración responsable y crítica de la IA en el SEMS.

Por tanto, es evidente la necesidad de realizar un diagnóstico preciso en torno a las brechas de competencia y percepciones de docentes y estudiantes del SEMS. Por ello, esta investigación pretende generar evidencia que fundamente la toma de decisiones para la implementación de estrategias formativas que fortalezcan las habilidades y aptitudes de la comunidad universitaria.

1.3. Contextualización

En la Universidad de Guadalajara, el nivel medio superior no es solo un puente hacia la universidad, es una etapa clave donde se siembran conocimientos, habilidades y valores que acompañarán a las y los estudiantes toda la vida, el Sistema de Educación Media Superior ha diseñado una oferta educativa amplia y flexible para responder a la diversidad de contextos de Jalisco, desde preparatorias con un enfoque más humanista y propedéutico, hasta aquellas que combinan el estudio académico con formación tecnológica y profesional.

Entre sus programas más representativos encontramos el Bachillerato General (BG), el Bachillerato General por Competencias (BGC) y los bachilleratos tecnológicos y tecnólogos profesionales, que incluyen incluso el Bachillerato intercultural tecnológico para comunidades como la Wiraritari, aunque todos ellos comparten el objetivo de formar personas críticas, conscientes y capaces de aportar a su entorno, cada uno sigue un camino particular para lograrlo.

El Bachillerato General (BG) está pensado para quienes buscan una formación integral que no solo se enfoque en aprobar materias, sino en comprender el mundo y participar en él con sentido ético, aquí el estudiantado se adentra en la ciencia, la tecnología y la cultura general, mientras reflexiona sobre los problemas sociales, ambientales, económicos y políticos que marcan nuestra realidad, se fomenta la solidaridad, la sororidad y el compromiso social, bajo enfoques como el constructivismo, el conectivismo y el cognitivismo, que parten de la idea de que aprender es construir activamente el propio conocimiento.

El Bachillerato General por Competencias (BGC) comparte la visión humanista del BG, pero añade un énfasis claro en el desarrollo de competencias que permitan a los jóvenes aplicar lo que saben en contextos reales, surge como respuesta a las evaluaciones nacionales e internacionales como PISA y ENLACE que han señalado áreas de oportunidad en matemáticas y lectoescritura, su estructura consta de cinco ejes curriculares (comunicación, pensamiento matemático, comprensión del ser humano y ciudadanía, comprensión de la naturaleza y formación para el bienestar) busca que el aprendizaje no sea solo acumulación de datos, sino herramientas vivas para pensar, resolver problemas y tomar decisiones responsables en la vida cotidiana.

En los bachilleratos tecnológicos y en los programas de tecnólogo profesional, la educación tiene doble intención: preparar para la universidad y, al mismo tiempo,

para el trabajo, esto significa que el egresado no solo tendrá una base académica sólida, también habilidades técnicas especializadas que le permitirán integrarse al mundo laboral de forma inmediata, carreras como informática, mecánica, administración, seguridad ciudadana o enfermería forman parte de esta oferta, siempre adaptada a las necesidades de cada región.

En el caso del bachillerato intercultural tecnológico, se suma un componente único, el reconocimiento y fortalecimiento de las raíces culturales, por ejemplo, en las comunidades Wiraritari del norte de Jalisco, la educación respeta y valora la lengua, las tradiciones y la cosmovisión, combinando saberes ancestrales con herramientas modernas para el desarrollo.

El presente estudio se llevó a cabo en veintiséis planteles del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara, seleccionados mediante criterios de diversidad territorial, modalidad académica e infraestructura tecnológica. Esta muestra fue diseñada para capturar la heterogeneidad de contextos y realidades educativas del nivel medio superior en Jalisco, permitiendo identificar patrones diferenciados en la integración de la Inteligencia Artificial según características institucionales y territoriales. La composición de la muestra incluyó tanto escuelas ubicadas en zonas metropolitanas con infraestructura tecnológica consolidada, como planteles ubicados en municipios periféricos que enfrentan desafíos de conectividad y recursos limitados, lo que fortalece la capacidad de análisis comparativo y la identificación de brechas de equidad digital.

La Escuela Preparatoria No. 14 se ubica en la colonia Balcones de Huentitán, a unas cuadas del CUAAD. Entró en funciones en septiembre de 2006, aunque su inauguración formal fue hasta febrero de 2007. La matrícula que atiende en la actualidad ronda los 2110 estudiantes.

La Preparatoria No. 2, fundada en 1962, cuenta con cuatro edificios y atiende a 3,664 estudiantes en modalidades BGC, BG y BGAI, destacando por su trayectoria histórica y su vinculación con la comunidad. La Preparatoria No. 14, inaugurada en 2007, tiene una matrícula de 2,325 estudiantes, infraestructura moderna con laboratorios especializados, certificación de calidad Nivel I del PCSINEMS y proyectos innovadores en lectura, cultura de paz y sustentabilidad.

La Preparatoria No. 16 forma parte del SEMS desde 1994, participa en evaluaciones externas y mantiene un alto compromiso con la formación docente y la calidad educativa. La Preparatoria No. 22 de Tlaquepaque, creada en 2019, atiende

a jóvenes de zonas aledañas y ha incorporado prácticas de aseguramiento de calidad y fortalecimiento de competencias. Finalmente, la Preparatoria Vocacional, se distingue por su participación en procesos de evaluación y certificación, así como por promover actividades científicas, culturales y deportivas. Y cuenta con la atención de 6230 alumnos en ambos turnos.

Junto con estas cinco instituciones destacadas por su trayectoria, el estudio incluyó veintiuna preparatorias adicionales del SEMS ubicadas en diferentes municipios de Jalisco, representando una amplia gama de contextos: desde escuelas metropolitanas con infraestructura consolidada hasta planteles en zonas periféricas con limitaciones de conectividad. Esta cobertura territorial permitió identificar diferencias significativas en percepciones y barreras para la integración de la IA según zona geográfica, un hallazgo estratégico para el diseño de políticas de equidad digital.

En conjunto, estos planteles representan una diversidad geográfica, socioeconómica y académica que fortalece la representatividad y pertinencia del estudio, ofreciendo un panorama amplio de la realidad educativa del SEMS y permitiendo analizar el impacto de las variables investigadas en contextos diferenciados.

La diversidad de contextos que caracteriza a las veintiséis preparatorias participantes constituye un elemento clave para el desarrollo de este estudio. Cada plantel aporta una identidad propia, marcada por su historia, su infraestructura y su manera de afrontar los desafíos educativos actuales. La selección incluye instituciones con una trayectoria consolidada, reconocidas por combinar la experiencia institucional con apertura a la incorporación de nuevas tecnologías, que dan paso a la innovación y la construcción de identidad universitaria.

Esta diversidad de realidades educativas ofrece un escenario idóneo para analizar cómo estudiantes y docentes de Bachillerato General (BG) y Bachillerato General por Competencias (BGC) perciben, utilizan y valoran las herramientas de inteligencia artificial en sus procesos de aprendizaje. El objetivo es identificar patrones comunes y diferencias asociadas a las características propias de cada comunidad escolar, generando insumos que permitan el diseño de estrategias de integración tecnológica y capacitación docente contextualizadas.

De esta manera, los resultados del estudio aspiran a trascender el ámbito descriptivo, contribuyendo a la formulación de acciones concretas que impulsen una

adopción de la inteligencia artificial ética, equitativa y alineada con las necesidades reales del Sistema de Educación Media Superior.

1.4. Pregunta de investigación

¿Cómo difieren el conocimiento, la aplicación práctica, las percepciones y las barreras en la integración de Inteligencia Artificial entre docentes y estudiantes del SEMS?

1.5. Objetivo

Objetivo General

Comparar el conocimiento, la aplicación práctica, las percepciones y las barreras en la integración de Inteligencia Artificial entre docentes y estudiantes del SEMS, con la finalidad de identificar brechas formativas e institucionales que orienten políticas de integración pedagógica de la IA en el nivel medio superior.

Objetivos específicos

- Analizar el nivel de conocimiento y la facilidad de uso percibida de herramientas de IA.
- Caracterizar las percepciones sobre el potencial educativo y el impacto de la IA en enseñanza-aprendizaje.
- Identificar y comparar estadísticamente los obstáculos y factores facilitadores, reconociendo perspectivas complementarias (docentes vs estudiantes).
- Identificar necesidades de formación docente y dimensiones críticas que requieren orientación en estudiantes.

2. Marco teórico

La IA ha seguido el curso de todas las innovaciones tecnológicas, como la construcción de robots, máquinas inteligentes, realidad virtual, realidad aumentada, internet de las cosas entre otras herramientas propias de la Industria 4.0, pero lo que ha conmocionado al mundo académico es la reciente aparición de ChatGPT (Generative Pre-Trained Transformer), un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, que utiliza técnicas de aprendizaje profundo para comprender y generar texto en cualquier idioma. Esta herramienta tiene como objetivo interactuar de manera efectiva con los usuarios y proporcionar respuestas coherentes y relevantes en el contexto de una conversación escrita. (Gallardo, 2023)

La inteligencia artificial generativa tiene como finalidad crear sistemas que puedan igualar o superar la inteligencia humana en una amplia gama de tareas. De manera que el razonamiento, la toma de decisiones éticas y la comprensión del lenguaje natural son elementos clave de esta etapa.

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación media superior (SEMS) ha generado un campo de estudio emergente que busca comprender cómo docentes y estudiantes perciben, adoptan y regulan el uso de estas tecnologías. En este contexto, la IA no solo se concibe como una herramienta de apoyo académico, sino como un dispositivo que redefine las prácticas pedagógicas, los roles tradicionales y las expectativas de aprendizaje. Estudios recientes en México y América Latina han comenzado a explorar estas dinámicas, destacando la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva comparativa que incluya tanto la voz del estudiantado como la del profesorado.

2.1. Estado de la cuestión

Ayuso-del Puerto y Gutiérrez-Estebas (2022) en su artículo *La Inteligencia Artificial como recurso educativo durante la formación inicial del profesorado*, presentan una investigación interesante sobre el uso de la Inteligencia Artificial como recurso educativo en la formación inicial del profesorado. El estudio se enfoca en analizar las percepciones del profesorado en formación inicial sobre los usos, potencialidades y dificultades derivadas del uso de la IA en su formación inicial y en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, a partir de la creación de recursos educativos abiertos basados en IA, por lo que el objetivo planteado fue: “valorar y analizar las percepciones del profesorado en formación inicial sobre los usos, potencialidades y dificultades derivadas del uso de Inteligencia Artificial en su formación inicial y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la creación de Recursos Educativos Abiertos basados en IA, en general” (p. 354).

Vera (2023) en su artículo *Integración de la Inteligencia Artificial en la Educación superior: Desafíos y oportunidades*, se enfoca en la integración de la Inteligencia Artificial (enfocado en ChatGPT) en la educación superior y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. El objetivo del artículo es explorar los desafíos y oportunidades de la IA en la educación superior, identificar las herramientas de IA utilizadas por los docentes y analizar los beneficios y preocupaciones asociados con su uso. Para el estudio se trabajó con la metodología cualitativa y el proceso de recogida de información se llevó a cabo a través de una entrevista estructurada basada en la web, aplicada en Google Forms, que, si bien no se especifica la muestra, sí se establece que la población fue de 35 participantes.

Los resultados del estudio muestran que los docentes están integrando de manera intensiva diversas herramientas basadas en IA en su praxis, lo que ha mejorado la participación y el compromiso de los estudiantes en el aula, proporcionado retroalimentación instantánea y personalizada, mejorado la accesibilidad del contenido para estudiantes con discapacidades y estimulado la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes. Sin embargo, también se identificaron preocupaciones sobre la precisión de las respuestas proporcionadas por algunas herramientas de IA y se recomienda utilizarlas como una herramienta complementaria y no como una fuente de generación de trabajos académicos.

La inteligencia artificial (IA) en la educación revela un panorama dinámico y prometedor en el ámbito educativo. Diversas investigaciones han explorado la integración de la IA en la formación de docentes y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ayuso-del Puerto y Gutiérrez-Estebas (2022) resaltan la importancia de analizar las percepciones del profesorado en formación inicial sobre el uso de la IA en su proceso formativo y su impacto en el aprendizaje. Los resultados sugieren que la IA enriquece los entornos de aprendizaje y motiva a los estudiantes a utilizar tecnologías de manera efectiva.

Además, investigaciones bibliométricas como la realizada por Del Campo, Villota, Andrade y Montero (2023) destacan la creciente atención a las tecnologías disruptivas en educación, como la IA y la robótica, lo que subraya la relevancia de estas tecnologías en la comunidad académica. Sanabria, Córdoba, Silveira y Pérez (2023) profundizan en la incidencia de la IA en la educación contemporánea, destacando el papel central de los estudiantes y profesores en este proceso. Lo que refleja la necesidad de comprender la evolución de la IA en la educación y su potencial para transformar el aprendizaje.

De igual manera Sanabria-Navarro, Silveira-Pérez, Pérez-Bravo y Cortina-Núñez (2023) aseveran que la IA ha revolucionado la educación contemporánea, ofreciendo soluciones personalizadas y eficientes para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, por lo que destacan los beneficios y desafíos de la IA en la educación. Además, se plantean la importancia de tomar medidas para garantizar la privacidad y la seguridad de la información personal, así como para garantizar que la IA se utilice de manera ética y responsable.

En sí la IA tiene un gran potencial en la educación dado que con ella es posible personalizar la educación, mientras se ofrecen herramientas y recursos necesarios para las herramientas de IA se distribuyan de manera equilibrada de forma que los principales beneficiados por estas tecnologías sean los ciudadanos, aunque, esto significa que es necesario prestar atención a los desafíos y que estos deben ser abordados de manera responsable y ética. La literatura sugiere que la IA incrementa oportunidades de personalización, pero también desigualdades digitales. Esta dualidad justifica un análisis comparativo entre docentes y estudiantes del SEMS para determinar cómo estas tensiones se expresan en contextos reales.

La introducción de la IA en la educación representa una innovación que debe aprovecharse para el bien común, pero que al mismo tiempo debe desarrollarse y utilizarse de forma ética, regulatoria y transparente. En este apartado se busca aportar en ese sentido, exponiendo consideraciones éticas y legales clave que no deben pasarse por alto en esta integración tecnológica que ya ha comenzado.

El uso de la IA en el ámbito educativo promete la posibilidad de una enseñanza más personalizada, flexible y eficiente. Sin embargo, la introducción de la IA en la educación también conlleva importantes desafíos y riesgos éticos que es necesario abordar, por ello se requiere que el desarrollo y aplicación de la IA en la

educación se realice de forma ética, centrada en el bienestar de los estudiantes, docentes y la sociedad en general.

Si bien el uso de las IAs en el mundo educativo es una realidad, son pocas las instituciones gubernamentales y educativas que han buscado herramientas que permitan garantizar un uso ético y legal de esta tecnología, por ejemplo, la UNESCO publicó en 2021 una *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*, en la que considera diferentes ámbitos de acción para la aplicación de la IA, especialmente en la educación. Este documento fue actualizado en 2023 a modo de infográfico y en él se resalta tanto la importancia de convertir los valores y principios en políticas, como la propuesta de dos herramientas, en las que se “abordan los desafíos relacionados con la imposibilidad de codificar y regular cada uno de los aspectos de la IA sin endurecer la innovación” (UNESCO, 2023, p. 2).

La primera herramienta se relaciona con la Evaluación del Impacto Ético (EIA), a través de ella se pretende “evaluar el impacto que los conjuntos de datos, los marcos conceptuales y los algoritmos pueden tener en la sociedad” (UNESCO, 2023, p. 2). La segunda es la Metodología de Evaluación de la Preparación, con la que se pretende apoyar a Estados miembros a identificar su situación en cuanto “al desarrollo, la adopción y el uso de las tecnologías de la IA” (UNESCO, 2023, p. 2).

Los especialistas consideran que los elementos sobre los que tanto gobiernos internacionales, nacionales, organizaciones privadas y educativas, deberían de estar trabajando en conjunto con los desarrollares para cuidar los temas relacionados con vacíos legales actuales sobre uso de IA, propuestas regulatorias nacionales e internacionales, responsabilidad legal de los diferentes actores, así como garantizar la protección de derechos humanos y valores fundamentales (Akgun y Greenhow, 2022; Bicharra, 2020; UNESCO, 2022; Ortiz Fernández, 2023 y Ortiz, Melo y Roeland, 2023).

2.2. Inteligencia Artificial en la educación

De acuerdo con García- Peña, Mora-Marcillo y Ávila-Ramírez, (2020) la IA tiene un fuerte potencial en materia de educación, ya que los sistemas basados en estas son capaces de favorecer un aprendizaje personalizado, dadas las necesidades e intereses de los estudiantes. Además, se menciona que el programa basado en la IA debe sugerir un conjunto amplio de herramientas de diversos tipos, en especial las

tecnológicas, que permitan trabajar con los estudiantes que presenten dificultades y a su integración en el aprendizaje colaborativo.

Otra institución que ha analizado el uso e implicaciones de la inteligencia artificial en la educación es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su texto *Usos y efectos de la inteligencia artificial en educación* (Jara & Ochoa, 2020) considera que es importante analizar el uso de la inteligencia artificial (IA) en la educación, destaca sus aportes a la personalización del aprendizaje, la realización de tareas rutinarias de los docentes y el análisis de grandes volúmenes de información. Además, se discuten los riesgos potenciales de la IA en la educación y la importancia de promover el uso ético y responsable de los datos y sistemas basados en la IA en la región, especialmente en la provisión de servicios sociales. En general, el texto busca presentar una visión equilibrada de los desafíos y oportunidades que plantea la implementación de la IA en la educación.

En sintonía con lo expuesto por el BID, Giró Gràcia y Sancho-Gil (2022) abordan el tema de la IA en la educación y los desafíos que enfrentan los educadores e investigadores en este campo. El texto destaca que la IA puede ser utilizada para ofrecer contenidos de aprendizaje personalizados, mejorar la eficacia de los sistemas educativos y ofrecer soluciones innovadoras para los problemas educativos.

Sin embargo, también se menciona que los educadores e investigadores enfrentan desafíos debido a la falta de conocimientos y experiencia necesarios para comprender la lógica subyacente a estos nuevos sistemas, así como la necesidad de comprender plenamente las consecuencias de su uso y la identificación de los efectos indeseados que puede provocar.

Por su parte Ocaña-Fernandez, Valenzuela-Fernandez y Garro-Aburto (2019) explican que, aunque la educación de calidad siempre requerirá un compromiso activo por parte de profesores y estudiantes, los formatos basados en IA prometen una muy sustancial mejora en la educación para los diversos niveles, con una mejora cualitativa sin precedentes. En sí, consideran que la IA puede ser una excelente herramienta para mejorar el aprendizaje adaptativo porque:

la aplicación de la IA puede, en cierta manera, plantearse como una solución viable, ya que la asistencia automatizada en relación a la ayuda de los estudiantes (independientemente del nivel) permite una nueva y atractiva perspectiva en relación al dinamismo del aprendizaje ya que la interacción virtual, regulada por los parámetros de la IA permite facilitar los aprendizajes,

ya que los mecanismos de apoyo se encontrarán disponibles cuando sean necesario independientemente del tiempo y el espacio del usuario. (p. 538)

La IA tiene diversas aplicaciones en el ámbito educativo, por ejemplo: Tutores inteligentes que pueden adaptarse a las necesidades de cada estudiante; Sistemas de aprendizaje adaptativo que ajustan los contenidos y actividades según el progreso del alumno; Evaluación y calificación automatizada de tareas y exámenes; Asistentes virtuales que pueden resolver dudas, dar retroalimentación y motivar a los estudiantes; Entornos de realidad aumentada y virtual para contextualizar el aprendizaje; Análisis de datos educativos para mejorar los métodos de enseñanza y la Detección de patrones e identificación temprana de estudiantes en riesgo (Latif, Mai, Nyaaba, Wu, Liu, Lu, y Zhai, 2023; Ow Young, 2022; Ortiz Fernández, 2023; Diaz Tito, Tito Cárdenas, Garcia Curo y Boy Barreto, 2021; Chen, 2023).

Si bien, al realizar un análisis de la literatura en torno al uso académico de la IA es posible reconocer que los tutores inteligentes y los sistemas adaptativos representan una vía de personalización del aprendizaje (Luckin et al., 2016; Holmes et al., 2019), también es posible evidenciar el debate sobre el impacto cognitivo que este tipo de herramientas puede llegar a implicar, puesto que, los hallazgos empíricos difieren entre contextos con alto soporte docente y aquellos donde la mediación humana se reduce (Chen et al., 2020).

2.4. Impacto de la IA en el Aprendizaje Estudiantil

La Inteligencia Artificial se ha consolidado como un recurso innovador con un alto potencial para transformar los procesos educativos, especialmente en el ámbito del aprendizaje estudiantil, su incorporación en entornos académicos permite no solo mejorar el rendimiento, sino favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales.

Diversas investigaciones han señalado que el uso de herramientas basadas en IA puede contribuir al incremento del rendimiento académico al proporcionar retroalimentación inmediata, adaptada al nivel y ritmo de cada estudiante (Luckin et al., 2016). Estas tecnologías favorecen el fortalecimiento de habilidades cognitivas, como la resolución de problemas, la toma de decisiones y el pensamiento crítico, al ofrecer entornos de práctica interactivos y análisis de datos personalizados.

La literatura analizada sugiere la asociación del uso de IA con mejoras en el rendimiento académico; sin embargo, parece depender más de las condiciones didáctico-pedagógicas y del acompañamiento docente que de la herramienta en sí (Holmes et al., 2019; González-Videgaray & Romero-Ruiz, 2023). Esta distinción resulta clave para el SEMS, donde la infraestructura tecnológica es desigual y el rol del docente continúa siendo eje fundamental de proceso de enseñanza aprendizaje.

La IA facilita la personalización del aprendizaje, adaptando el contenido, la dificultad y las estrategias de enseñanza a las necesidades individuales del estudiante (Holmes et al., 2019), este enfoque fomenta la autonomía y el aprendizaje autorregulado, ya que los estudiantes pueden monitorear su propio progreso, establecer metas y recibir recomendaciones específicas para mejorar su desempeño.

No obstante, el uso intensivo de IA también implica riesgos, entre ellos la dependencia tecnológica y una posible reducción en la capacidad de razonamiento autónomo si los estudiantes delegan en exceso sus procesos cognitivos a las máquinas (Chen et al., 2020), para mitigar estos riesgos, es necesario implementar estrategias de alfabetización digital crítica que promuevan el uso consciente y equilibrado de estas herramientas, combinando actividades mediadas por IA con experiencias de aprendizaje tradicional.

La facilidad de uso es un factor determinante en la aceptación de las herramientas de IA, interfaces intuitivas, tiempos de respuesta adecuados y sistemas capaces de interpretar con precisión las solicitudes del usuario aumentando la satisfacción y la eficacia en el aprendizaje (Davis, 1989), es decir un diseño centrado en la experiencia del estudiante puede potenciar la motivación y la participación activa, maximizando así los beneficios pedagógicos de la IA.

En sí, el impacto de la IA en el aprendizaje estudiantil depende de su integración pedagógica, la formación de usuarios competentes y el equilibrio entre la asistencia tecnológica y el desarrollo de habilidades cognitivas propias.

2.5 Integración de la IA en la Práctica Docente

La integración de la IA en la práctica docente abre un abanico de posibilidades para innovar en la pedagogía y optimizar los procesos de enseñanza y gracias a estas herramientas, el profesorado puede ampliar su capacidad de respuesta ante las

necesidades del alumnado, mejorar la eficiencia en la planeación didáctica y generar experiencias de aprendizaje más ricas y significativas.

Las plataformas impulsadas por IA permiten crear materiales didácticos interactivos como simulaciones, entornos virtuales y actividades gamificadas, que fomentan la participación activa del estudiantado (Zawacki-Richter et al., 2019), con ellas, es posible elaborar contenidos adaptados a distintos niveles de complejidad y ofrecer experiencias inmersivas que facilitan la comprensión de conceptos abstractos.

Asimismo, la IA facilita el diseño de evaluaciones adaptativas que ajustan el nivel de dificultad de las preguntas según las respuestas de cada estudiante (Holmes et al., 2019) menciona que este tipo de evaluación no solo mide el conocimiento adquirido, sino que también identifica áreas de mejora y propone actividades específicas para reforzar habilidades, generando un ciclo constante de retroalimentación oportuna.

En cuanto a la personalización de la enseñanza, la IA permite adaptar contenidos, estrategias y recursos a los estilos y ritmos de aprendizaje de cada alumno (Luckin et al., 2016) que mediante algoritmos de aprendizaje automático, se detectan patrones en el desempeño y se sugieren trayectorias de aprendizaje individualizadas, esto fomenta la equidad educativa, ya que estudiantes con distintos niveles de competencia reciben el apoyo necesario para avanzar a su propio ritmo, en definitiva, la IA no sustituye la labor docente; más bien, actúa como un asistente pedagógico que libera tiempo para atender aspectos socioemocionales y mediar en los procesos de aprendizaje, fortaleciendo así la relación profesor-estudiante y el acompañamiento personalizado.

2.6. Percepciones y actitudes hacia la Inteligencia Artificial

Las percepciones y actitudes hacia la Inteligencia Artificial (IA) en contextos educativos están condicionadas por una combinación de factores cognitivos, emocionales y contextuales, entre ellos, la utilidad percibida juega un papel central cuando los docentes y estudiantes consideran que la IA aporta beneficios tangibles, como ahorro de tiempo, personalización de contenidos o mejora en la evaluación y la disposición a adoptarla tiende a ser mayor (Vera et al., 2023), la facilidad de uso es otro elemento clave, ya que sistemas con interfaces intuitivas y flujos de interacción claros reducen la curva de aprendizaje y favorecen una experiencia positiva, por su

parte, la confianza y precisión percibida determinan el grado de dependencia tecnológica, si los usuarios creen que la IA entrega información fiable y coherente, es más probable que la integren en sus rutinas académicas (Chan & Lee, 2023).

En el plano emocional, las reacciones hacia la IA pueden oscilar entre el entusiasmo, vinculado a la innovación y las oportunidades de mejora educativa, y el temor o escepticismo, asociados a preocupaciones éticas, pérdida de control o impacto en la autonomía del aprendizaje, estas emociones influyen directamente en el nivel de aceptación y en la forma en que se interactúa con la tecnología y los modelos teóricos como el Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989) y la Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003) proporcionan marcos conceptuales para explicar cómo la percepción de utilidad, la facilidad de uso y otros factores sociales y organizacionales inciden en la intención de uso y adopción efectiva de la IA.

En otros estudios se han identificado diferencias significativas en la percepción entre docentes y estudiantes. Mientras que el profesorado suele priorizar aspectos como la confiabilidad, el control sobre el contenido y la adecuación pedagógica, el estudiantado tiende a valorar más la inmediatez, la personalización y la experiencia interactiva (Vera et al., 2023; Chan & Lee, 2023), comprender estas diferencias es fundamental para diseñar estrategias de implementación que respondan a las expectativas y necesidades de ambos grupos.

2.7. Necesidades de formación en IA

El aprovechamiento pedagógico de la Inteligencia Artificial (IA) en entornos educativos requiere que el profesorado desarrolle un conjunto de competencias técnicas y éticas que garanticen su uso eficaz, seguro y alineado con los objetivos formativos, las competencias técnicas en primer lugar, el diseño de prompts o indicaciones precisas para que los sistemas de IA generen respuestas útiles y relevantes se ha convertido en una habilidad clave para maximizar el potencial de estas herramientas (García et al., 2024).

Esta competencia implica formular instrucciones claras, contextualizadas y adaptadas al nivel de complejidad requerido por la actividad de aprendizaje, la evaluación crítica de resultados generados por IA es fundamental para verificar la veracidad, pertinencia y calidad de la información producida, evitando la reproducción

de errores o datos inexactos, otra competencia relevante es la integración curricular de la IA, que supone incorporar sus funcionalidades de forma coherente en planes y programas de estudio, asegurando que se utilice como un recurso complementario que potencie los objetivos de aprendizaje sin desplazar el papel activo del docente.

El uso educativo de la IA debe estar guiado por principios de identificación de sesgos para reconocer y mitigar posibles discriminaciones o desigualdades derivadas de los algoritmos (Basogain & Olmedo, 2020). Además, el uso responsable y transparente exige informar a estudiantes y familias sobre la finalidad, el alcance y las limitaciones de estas herramientas, garantizando la protección de datos personales y el respeto a la privacidad.

Existen iniciativas internacionales que han demostrado ser eficaces en la capacitación docente en IA. Por ejemplo, programas de formación continua como el AI for Educators Program en Europa y el Intel AI for Youth Teacher Training han mostrado mejoras significativas en la capacidad de los docentes para diseñar actividades mediadas por IA, evaluar críticamente sus resultados y aplicar principios éticos en su implementación (García et al., 2024); es decir el desarrollo integral de competencias técnicas y éticas en el profesorado es un requisito indispensable para que la IA contribuya de manera positiva a la calidad educativa, fomentando un uso crítico, creativo y socialmente responsable.

A medida que la IA se vuelve más ubicua, la atención se centra en cuestiones éticas, legales y sociales relacionadas con la privacidad, el sesgo algorítmico, la seguridad y el impacto en el empleo. Si bien, en la actualidad hay propuestas de consideraciones éticas y legales que conlleva el uso de la IA, también es cierto que no hay consenso al respecto.

3. Metodología

Todo proceso de investigación requiere apegarse a un enfoque que oriente y organice la indagación científica. Como señalan Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014), el enfoque de investigación constituye la dirección del estudio e incluye los métodos, principios y orientaciones generales que guían el trabajo académico (Ortiz, 2015). En este caso, se optó por el paradigma cuantitativo, pues permite describir y analizar fenómenos mediante la medición numérica y el análisis estadístico, lo que resulta útil para conocer cómo perciben estudiantes y docentes la integración de la inteligencia artificial en la educación media superior.

Cuando la investigación educativa se aborda desde una perspectiva cuantitativa se lleva a cabo para realizar una lectura de la realidad (Sandoval, 2002) al abordarse desde esta perspectiva, independientemente del tipo de fotografía de la realidad que se desee tomar, es a través de modelos extensivos y probabilísticos que reaccionan a una lógica deductiva.

Este paradigma se caracteriza por ser riguroso, sistemático y probatorio. Además, permitió la descripción objetiva de realidades educativas y la comparación entre grupos de interés, en este caso, entre estudiantes y docentes de distintas preparatorias. Dado que los datos se recogerán en un solo momento, el diseño será no experimental, transversal y de alcance descriptivo-comparativo (Hernández-Sampieri, *et al.*, 2014; Sandoval, 2002).

3.1 Tipo de investigación

La investigación se ubica en el enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, ya que no se manipularán variables, sino que se observarán en su contexto natural. Será transversal, porque la información se recolectará en un único momento del ciclo escolar. Finalmente, se considera de carácter descriptivo-comparativo, dado que busca tanto caracterizar las percepciones de estudiantes y docentes como identificar posibles diferencias entre ambos grupos.

Este tipo de estudio es pertinente cuando se pretende obtener un panorama general de una realidad educativa y generar datos que puedan servir de base para propuestas de mejora en las prácticas pedagógicas (Giroux y Tremblay, 2009; Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2014).

3.2 Población y muestra

La población estuvo conformada por docentes y estudiantes de bachillerato de veintiséis preparatorias del SEMS pertenecientes a distintas zonas geográficas del estado de Jalisco, representando contextos metropolitanos y regionales. Se recurrió a un muestreo no probabilístico por conveniencia, procurando representación de ambos grupos en cada plantel (Briones, 2002). Se recabaron 241 cuestionarios de docentes y 5,088 del estudiantado. Previo al análisis, se depuraron las bases de datos eliminando los registros de participantes que no otorgaron su consentimiento informado, de acuerdo con los principios éticos que rigen la investigación con seres humanos. La muestra definitiva quedó conformada por 235 docentes y 4,866 estudiantes.

En el caso del profesorado, respondieron docentes de 26 planteles, con mayor participación de la Escuela Vocacional, la Preparatoria No. 2 y la Preparatoria No. 4. En el estudiantado, la participación provino igualmente de 26 instituciones, destacando la Preparatoria No. 2, la Escuela Vocacional y la Preparatoria No. 14. La muestra incluyó tanto planteles metropolitanos como regionales, lo que fortalece la representatividad territorial del estudio. Los programas académicos representados fueron el Bachillerato General por Competencias (BGC), el Bachillerato General (BG), el Bachillerato Técnico o Tecnológico y el Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias (BGAI).

3.3 Instrumento de recolección de información

Para la recolección de la información se utilizaron dos cuestionarios estructurados con escala tipo Likert de cinco puntos, que han sido validados con antelación en investigaciones afines, pero que fueron adaptado al contexto del SEMS.

La escala Likert permitió medir percepciones, actitudes y creencias a partir de afirmaciones con las que los participantes expresan distintos niveles de acuerdo o desacuerdo (Latorre, Rincón y Arnal, 2003). El instrumento incluyó dimensiones relacionadas con:

- Conocimiento y uso educativo de la inteligencia artificial.
- Potencial educativo y apoyo al aprendizaje.
- Facilidad de uso y efectividad percibida.

- Obstáculos y riesgos asociados a la integración de la IA.
- Necesidades de formación para su implementación pedagógica.

Las encuestas se aplicaron de manera virtual a través de Google Forms, lo que permitió una distribución ágil y un acceso sencillo para docentes y estudiantes.

Con el propósito de garantizar la coherencia entre los constructos teóricos planteados en la investigación y las dimensiones utilizadas durante el análisis estadístico, se estableció una correspondencia metodológica entre las categorías conceptuales derivadas de la literatura especializada y las variables operacionales construidas a partir de los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes.

Tabla 1
Correspondencia metodológica entre constructos teóricos y dimensiones analizadas

CONSTRUCTO TEÓRICO	DIMENSIÓN OPERACIONAL	POBLACIÓN	PROPÓSITO ANALÍTICO
Conocimiento y familiaridad con la inteligencia artificial	Conocimiento IAG	Docentes	Evaluar el nivel de comprensión conceptual y funcional de la IA generativa.
Potencial educativo percibido de la IA	Potencial educativo	Docentes	Analizar la valoración de la IA como recurso para mejorar la enseñanza y la evaluación.
Uso educativo de la IA	Aplicación práctica	Docentes	Identificar el grado de incorporación de herramientas de IA en actividades académicas.
Barreras para la integración de la IA	Obstáculos	Docentes	Detectar factores que limitan o dificultan el uso educativo de la IA.
Necesidades de capacitación y desarrollo profesional	Formación	Docentes	Identificar requerimientos de formación para una integración pedagógica efectiva de la IA.
Utilidad percibida de la IA	Efectividad de uso	Estudiantes	Analizar la percepción sobre la utilidad de la IA para apoyar actividades académicas.
Impacto percibido en el aprendizaje	Mejora del aprendizaje	Estudiantes	Valorar la contribución de la IA al aprendizaje y desempeño escolar.
Riesgos asociados al uso de IA	Dependencia tecnológica	Estudiantes	Examinar percepciones relacionadas con la dependencia o uso excesivo de estas herramientas.

Facilidad de interacción con herramientas de IA	Facilidad de uso	Estudiantes	Identificar el nivel de accesibilidad y sencillez percibida en el uso de la IA.
Utilidad como recurso de apoyo académico	Apoyo al aprendizaje	Estudiantes	Analizar la percepción de la IA como complemento para el estudio y la resolución de tareas.
Actitudes y respuestas afectivas hacia la IA	Reacciones emocionales	Estudiantes	Explorar emociones y disposiciones asociadas al uso de herramientas basadas en IA.
Confianza en la información generada por IA	Precisión percibida	Estudiantes	Evaluar el nivel de confianza en la calidad y exactitud de las respuestas proporcionadas por la IA.

Nota: La correspondencia metodológica muestra el proceso de operacionalización de los constructos teóricos considerados en la investigación y su vinculación con las dimensiones analíticas utilizadas durante el procesamiento estadístico de la información.

3.4. Procesamiento y análisis de información

El análisis estadístico se realizó en cuatro etapas. Primero, se llevó a cabo la preparación y limpieza de las bases de datos, que incluyó la eliminación de registros incompletos, verificación de valores atípicos, estandarización de codificación, detección de inconsistencias y la validación del número total de casos útiles para el análisis.

En la segunda etapa se construyeron variables compuestas mediante la agrupación de ítems por dimensión, calculando la media de cada conjunto según lo establecido en la estructura del instrumento. Para estudiantes se generaron las dimensiones de efectividad de uso, mejora del aprendizaje, dependencia tecnológica, facilidad de uso, apoyo al aprendizaje, reacciones emocionales y precisión percibida. En docentes se construyeron las dimensiones de conocimiento, potencial educativo, aplicación práctica, obstáculos y formación.

En la tercera etapa se evaluó la fiabilidad interna del instrumento mediante el alfa de Cronbach, considerando valores $\geq .70$ como aceptables. Posteriormente se calcularon estadísticos descriptivos (frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar) para describir los niveles generales de percepción y uso de IA.

Por último, se realizaron análisis comparativos mediante *t* de Student para variables binarias y ANOVA para comparaciones de más de dos grupos, así como correlaciones (Spearman) para explorar relaciones entre dimensiones clave.

4. Resultados

4.1 Datos demográficos

Este apartado muestra el análisis estadístico descriptivo de los datos recolectados; su propósito es ofrecer una visión general del perfil sociodemográfico de las y los participantes que respondieron el instrumento, con el fin de contextualizar los resultados posteriores relacionados con sus percepciones, actitudes y experiencias frente al uso de la Inteligencia Artificial.

Se recabaron 241 encuestas de participantes docentes, de las cuales 6 manifestaron no estar de acuerdo con proporcionar información, por lo que los registros fueron eliminados y la muestra se conformó por un total de 235 registros. La información sociodemográfica se organizó en torno a cuatro variables: sexo, edad, grado académico y dependencia de adscripción.

De los participantes estudiantes se recopilaron 5,088 respuestas, de las cuales 222 manifestaron no estar de acuerdo en proporcionar información, por lo que al realizar la limpieza de la base de datos se contó con 4,866 registros válidos. La información sociodemográfica se organizó en torno a cuatro variables descriptivas principales: sexo, edad, programa académico y semestre cursado, que permiten caracterizar a la población de manera general.

Figura 1
Sexo Docentes

Nota: La gráfica presenta la distribución de la variable Sexo para la muestra de estudio N=235. La categoría Mujer constituye la mayor proporción de la muestra, seguida por Hombre.

Figura 2
Sexo estudiantes

La variable sexo (de los estudiantes) refleja una mayor participación femenina (59.4 %), seguida por el grupo masculino (39.5 %) y un pequeño porcentaje de casos no especificados (1.07 %).

En cuanto a la edad de ambas poblaciones, se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 2
Edad docentes

Rango de edad docentes	Frecuencia	Porcentaje
Menor de 25 años	24	10.21%
25-29 años	10	4.26%
30-34 años	23	9.79%
35-39 años	34	14.47%
40-44 años	54	22.98%
45-49 años	24	10.21%
50-54 años	29	12.34%
55-60 años	25	10.64%
Más de 60 años	12	5.11%

Nota: La distribución de la edad muestra una alta concentración de docentes en el rango de 40-44 años, agrupa al 22.98% de la muestra total.

Tabla 3
Edad estudiantes

Edad estudiantes	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
15 años	1,470	30.21	30.21	30.21
16 años	1,356	27.87	27.87	58.08
17 años	1,356	27.87	27.87	85.95
18 o más	383	7.87	7.87	93.82
14 años	301	6.19	6.19	100
Total	4,866	100	100	
Total Válido	4,866	100		

Nota: La distribución de la edad muestra una alta concentración de estudiantes en los rangos intermedios, donde la mayoría de las y los participantes se concentra entre los 15 y 17 años (85.95 %), lo que corresponde al rango típico de edad del nivel medio superior.

Tabla 4
Grado académico docentes

Grado académico de los docentes	Frecuencia	Porcentaje
Maestría	105	44.68 %
Licenciatura	83	35.32 %
Otro	26	11.06 %
Doctorado	21	8.94 %

Nota: La mayoría de los docentes que participaron en el estudio cuenta con el grado académico de maestría, que representa el 44.98% de la muestra. Le sigue el grado de licenciatura con un 35.32% de los docentes, mientras que el doctorado constituye una proporción significativamente menor, con el 8.94%.

Tabla 5
Programa de adscripción de estudiantes

Programa de adscripción estudiantes	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
BGC	2,557	52.55	52.55	52.55
BG	2,121	43.59	43.59	96.14
BGAI	188	3.86	3.86	100
Total	4,866	100	100	
Total Válido	4,866	100		

Nota: Respecto al programa académico que cursan los estudiantes, predomina el Bachillerato General por Competencias (52.55 %), seguido del Bachillerato General

(43.59 %), y en menor medida, el Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias (3.86 %).

Figura
Zona de adscripción Docentes

Nota: La mayoría de los docentes que participaron en el estudio pertenecen a escuelas metropolitanas con el 74% de la muestra. Los docentes participantes de preparatorias regionales representan el 26% de la muestra.

Figura 4
Zona de adscripción estudiantes

Nota: La gráfica ilustra la distribución geográfica de los participantes que completaron la encuesta, dividiéndolos en dos categorías principales: Metropolitana y Regional. De un total de 4,866 participantes: 3,087 participantes (63.4%). corresponde a preparatorias Metropolitanas, y 1,779 participantes (36.6%) a preparatorias regionales. Dada la población objetivo (estudiantes), la alta participación de estudiantes de preparatorias metropolitanas no sólo es esperable, sino que puede indicar un índice de respuesta similar al de preparatorias regionales.

En conjunto, estos datos proporcionan una caracterización sólida y equilibrada de la población estudiantil y académica, que respalda la validez y confiabilidad de los resultados derivados del estudio, permitiendo comprender las percepciones sobre la Inteligencia Artificial desde una muestra amplia, diversa y representativa del SEMS.

4.2 Análisis descriptivo e inferencial por categorías para los docentes

Dimensión 1. Conocimiento IAG ($\alpha = 0.85$)

Tabla 6
Dimensión 1. Conocimiento IAG

Ítem	Media	DE
1. Conozco los principios de la inteligencia artificial generativa	4.29	0.74
2. Entiendo las funciones básicas de la IA generativa	4.27	0.78
3. Puedo explicar cómo opera la IA en contextos educativos	4.27	0.80
Media general: 4.28 Desviación estándar: 0.77		

Nota: Los docentes presentan alto nivel de conocimiento sobre los principios y el funcionamiento de la IAG. La media cercana a 4.3 (en escala 1–5) indica comprensión sólida y confianza conceptual.

Figura 5
Dimensión 1. Conocimiento IAG

Nota: Los participantes muestran una opinión positiva: casi dos de cada tres están de acuerdo.

Dimensión 2. Potencial educativo ($\alpha = 0.88$)

Tabla 7
Dimensión 2. Potencial educativo

Ítem	Media	DE
4. La IAG tiene potencial para personalizar la enseñanza	4.25	0.73
5. La IA puede mejorar los procesos de evaluación	4.18	0.69
6. La IA puede optimizar la gestión docente	4.21	0.67
Media general: 4.21 Desviación estándar: 0.70		

Nota: El profesorado percibe alto potencial educativo en la IA generativa, especialmente en la personalización del aprendizaje y en la mejora de los procesos de evaluación.

Figura 6
Dimensión 2. Potencial educativo

Nota: Más de dos tercios de los participantes están de acuerdo, mostrando una alta valoración del potencial educativo que tiene la IA.

Dimensión 3. Aplicación práctica ($\alpha = 0.91$)

Tabla 8
Dimensión 3. Aplicación práctica

Ítem	Media	DE
7. He utilizado herramientas de IA en mis clases	3.61	0.86
8. He generado materiales educativos con IA	3.64	0.84
9. Aplico IA para retroalimentar a mis estudiantes	3.6	0.87
Media general: 3.62 Desviación estándar: 0.85		

Nota: Aunque el conocimiento y el potencial percibido son altos, la aplicación práctica es moderada. Esto sugiere que, pese al reconocimiento de las ventajas de la IA, aún hay limitaciones para su implementación directa en el aula.

Figura 7
Dimensión 3. Aplicación práctica

Nota: Existe una tendencia moderadamente positiva, lo que indica una percepción favorable, pero con reservas, sobre la aplicación práctica.

Dimensión 4. Obstáculos ($\alpha = 0.79$)

Tabla 9
Dimensión 4. Obstáculos

Ítem	Media	DE
10. No tengo suficiente tiempo para aprender a usar IA	3.16	0.89
11. Falta infraestructura o conectividad	3.04	0.91
12. Siento incertidumbre ante la IA en la educación	3.1	0.9
Media general: 3.10 Desviación estándar: 0.90		

Nota: Los obstáculos más frecuentes se relacionan con el tiempo, infraestructura y confianza tecnológica. Aunque las medias no son bajas, reflejan barreras moderadas que deben atenderse mediante formación y acompañamiento institucional.

Figura 8
Dimensión 4. Obstáculos

Nota: La gráfica muestra una percepción dividida, una parte reconoce la existencia de obstáculos, casi la mitad se mantiene neutral o en desacuerdo, lo que sugiere opiniones diversas sobre las dificultades u obstáculos.

Dimensión 5. Formación ($\alpha = 0.86$)

Tabla 10
Dimensión 5. Formación

ÍTEM	MEDIA	DE
13. Me interesa capacitarme en IA aplicada a la docencia	4.49	0.63
14. Considero importante incluir IA en la formación docente	4.39	0.68
15. Estoy dispuesto a participar en cursos sobre IA	4.34	0.64
Media general: 4.41 desviación estándar: 0.65		

Nota: Existe un fuerte interés formativo: más del 80 % de los docentes están dispuestos a capacitarse y consideran importante integrar la IA en su desarrollo profesional.

Figura 9
Dimensión 5. Formación

Nota: existe una valoración ampliamente positiva, lo que refleja una fuerte confianza y reconocimiento en la formación.

Tabla 11
Estadísticos descriptivos por dimensión

DIMENSIÓN	ÍTEM S	MEDIA	MEDIANA	MODA	RANGO	VARIANZA	DE	ALFA DE CRONBACH
CONOCIMIENTO IAG	1-3	4.28	4.33	5	4	0.59	0.77	0.85
POTENCIAL EDUCATIVO	4-6	4.21	4.33	5	3	0.49	0.70	0.88
APLICACIÓN PRÁCTICA	7-9	3.62	3.67	4	4	0.73	0.85	0.91
OBSTÁCULOS	10-12	3.10	3.00	3	4	0.82	0.90	0.79
FORMACIÓN	13-15	4.41	4.33	5	3	0.42	0.65	0.86

Nota: Todas las dimensiones presentan alta consistencia interna ($\alpha \geq .79$), confirmando la fiabilidad del instrumento. La distribución muestra tendencia hacia percepciones altas (positivas) sobre la inteligencia artificial generativa (IAG) y su aplicación educativa.

Tabla 12
Resumen general de dimensiones

Dimensión	Media	DE	Alfa de Cronbach	Nivel de percepción
Conocimiento IAG	4.28	0.77	0.85	Alto

Potencial educativo	4.21	0.70	0.88	Alto
Aplicación práctica	3.62	0.85	0.91	Medio-Alto
Obstáculos	3.10	0.90	0.79	Medio
Formación	4.41	0.65	0.86	Alto

Nota: Los resultados muestran altas percepciones docentes hacia la inteligencia artificial generativa, especialmente en conocimiento, potencial educativo y formación. Aunque la aplicación práctica aún es moderada, el interés por capacitarse y la valoración positiva de la IA evidencian una disposición favorable para su integración educativa. Los obstáculos identificados —tiempo, infraestructura y confianza tecnológica— representan áreas clave para fortalecer mediante estrategias institucionales de apoyo y formación continua.

Tabla 13
Fiabilidad por dimensión

Dimensión	Ítems	α de Cronbach	Media (M)	Mediana (Md)	Moda (Mo)	Rango	Varianza	Desv. Est. (DE)	Nivel de percepción
Conocimiento IAG	1–3	0.85	4.28	4.33	5	4	0.59	0.77	Alto
Potencial educativo	4–6	0.88	4.21	4.33	5	3	0.49	0.7	Alto
Aplicación práctica	7–9	0.91	3.62	3.67	4	4	0.73	0.85	Medio-alto
Obstáculos	10–12	0.79	3.1	3	3	4	0.82	0.9	Medio
Formación	13–15	0.86	4.41	4.33	5	3	0.42	0.65	Alto

Nota: Los valores del α de Cronbach indican una alta consistencia interna en todas las dimensiones ($\alpha \geq .79$), lo que respalda la fiabilidad del instrumento. Las medias superiores a 4 en Conocimiento IAG, Potencial educativo y Formación reflejan actitudes favorables y consolidación conceptual, mientras que Aplicación práctica y Obstáculos muestran áreas de oportunidad para la implementación efectiva de la IA en la práctica docente.

Tabla 14
Comparación de dimensiones según el sexo del docente

Dimensión	Media Hombres	Media Mujeres	t	p
Conocimiento IAG	4.25	4.3	-0.64	0.523

<i>Potencial educativo</i>	4.19	4.23	-0.47	0.637
<i>Aplicación práctica</i>	3.67	3.59	1.05	0.296
<i>Obstáculos</i>	3.02	3.15	-1.23	0.22
<i>Formación</i>	4.42	4.4	0.25	0.8

Nota: No existen diferencias significativas por sexo ($p > .05$). Tanto hombres como mujeres muestran actitudes similares hacia la IA, con altos niveles de conocimiento y disposición formativa.

Tabla 15
Comparación de dimensiones según zona (dependencia metropolitana vs regional)

Dimensión	Media Metropolitana	Media Regional	t	p
<i>Conocimiento IAG</i>	4.31	4.17	2.32	0.021
<i>Potencial educativo</i>	4.27	4.05	2.84	0.005
<i>Aplicación práctica</i>	3.7	3.42	3.11	0.002
<i>Obstáculos</i>	3.04	3.28	-2.19	0.03
<i>Formación</i>	4.46	4.27	2.47	0.014

Nota: Las diferencias son estadísticamente significativas ($p < .05$). Los docentes de preparatorias metropolitanas muestran mayor conocimiento, aplicación y percepción del potencial de la IA, mientras que los de escuelas regionales perciben más obstáculos para su implementación.

Tabla 16
Comparación de dimensiones según el grado académico

Dimensión	Licenciatura	Maestría	Doctorado	F	p
<i>Conocimiento IAG</i>	4.1	4.35	4.49	5.22	0.006
<i>Potencial educativo</i>	4.08	4.24	4.39	4.11	0.018
<i>Aplicación práctica</i>	3.45	3.68	3.84	3.87	0.022
<i>Obstáculos</i>	3.26	3.07	2.88	2.79	0.064
<i>Formación</i>	4.29	4.43	4.58	3.01	0.032

Nota: Las diferencias por grado académico son significativas ($p < .05$) en la mayoría de las dimensiones. Los docentes con Maestría y Doctorado presentan mayor conocimiento, aplicación y valoración del potencial de la IA, junto con menor percepción de obstáculos, lo que sugiere que el nivel de formación académica influye positivamente en la integración de la IA educativa.

Tabla 17
Comparación por tipo de escuela (Metropolitana vs Regional)

Dimensión	Media Metropolitana	Media Regional	t	p
Conocimiento IAG	4.31	4.17	2.32	.021
Potencial educativo	4.27	4.05	2.84	.005
Aplicación práctica	3.70	3.42	3.11	.002
Obstáculos	3.04	3.28	-2.19	.030
Formación	4.46	4.27	2.47	.014

Nota: Los docentes de preparatorias metropolitanas reportan mayor conocimiento, aplicación y potencial percibido de la IA, mientras que los de preparatorias regionales perciben más obstáculos para su implementación.

Tabla 18
Correlaciones entre dimensiones

Dimensiones relacionadas	r de Pearson	p	Interpretación
Conocimiento ↔ Potencial educativo	0.74	< .001	Alta correlación positiva.
Conocimiento ↔ Aplicación práctica	0.68	< .001	A mayor conocimiento, mayor aplicación.
Potencial educativo ↔ Aplicación práctica	0.71	< .001	Fuerte relación entre percepción de potencial y uso real.
Obstáculos ↔ Aplicación práctica	-0.53	< .001	Los obstáculos percibidos reducen la aplicación práctica.
Formación ↔ Conocimiento	0.64	< .001	La formación influye directamente en el conocimiento sobre IAG.

Nota: Las dimensiones están fuertemente interrelacionadas. Cuanto mayor es el conocimiento y la formación en IAG, mayor es la percepción de su potencial educativo y su aplicación práctica, mientras que los obstáculos actúan como factor inhibitorio.

Modelo de regresión lineal (predicción de la Aplicación práctica)

Variable dependiente: Aplicación práctica

Predictores: Conocimiento IAG, Potencial educativo, Formación, Obstáculos

Tabla 19
Predictores

Predictor	β (Coeficiente estandarizado)	t	p
Conocimiento IAG	0.32	4.98	< .001
Potencial educativo	0.41	6.73	< .001
Formación	0.18	3.01	0.003
Obstáculos	-0.22	-3.87	< .001

Nota: El modelo de regresión lineal explica el 72 % de la varianza en la aplicación práctica de la IAG. Se confirma que, a mayor conocimiento, percepción de potencial y formación docente, se incrementa la aplicación práctica de la IAG, mientras que los obstáculos percibidos la reducen significativamente.

4.3 Análisis descriptivo e inferencial por categorías para los estudiantes

El presente apartado expone el análisis inferencial aplicado a las respuestas del alumnado participante, con el propósito de identificar las tendencias, niveles de percepción y consistencia interna de las dimensiones que integran el instrumento de evaluación sobre el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en contextos educativos. Este análisis permite comprender no solo las frecuencias y promedios obtenidos, sino también la intensidad y dirección de las percepciones del estudiantado respecto a la utilidad, facilidad, impacto y precisión de la IA en su proceso formativo.

Los resultados se agrupan en siete dimensiones principales:

- Efectividad de uso, que evalúa la percepción sobre la utilidad práctica y funcionalidad de la IA.
- Mejora del aprendizaje, que valora el impacto de la IA en la calidad del desempeño académico.

- Dependencia tecnológica, que analiza el grado de autonomía o confianza depositada en la tecnología.
- Facilidad de uso, centrada en la accesibilidad y comprensión intuitiva de las herramientas
- Apoyo al aprendizaje, que mide la capacidad de la IA para complementar los métodos tradicionales de estudio.
- Reacciones emocionales, que exploran las emociones y actitudes generadas por su uso.
- Precisión percibida, que examina la confianza en la exactitud y coherencia de la información proporcionada.

Cada dimensión fue evaluada mediante estadística descriptiva e inferencial, considerando los valores de media (M), desviación estándar (DE) y los coeficientes de confiabilidad α de Cronbach, los cuales muestran una alta consistencia interna en todos los constructos (α entre .796 y .939), lo que respalda la validez del instrumento aplicado.

Los resultados reflejan una percepción predominantemente positiva del alumnado hacia la Inteligencia Artificial, destacando su papel como herramienta de apoyo, su facilidad de uso y su capacidad para motivar y facilitar la organización del aprendizaje, se observan niveles moderados en las dimensiones de precisión percibida y dependencia tecnológica, lo que sugiere una actitud crítica y equilibrada por parte de las y los estudiantes frente a las potencialidades y límites de la IA.

Este análisis constituye una base sólida para la interpretación posterior de los hallazgos, aportando evidencia empírica sobre cómo las y los jóvenes del SEMS-UDG están integrando, valorando y resignificando la Inteligencia Artificial dentro de su experiencia educativa contemporánea.

Dimensión 1. Efectividad de uso

Nota: Los resultados muestran que el 64% del estudiantado está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que las herramientas de inteligencia artificial son efectivas y útiles en su aprendizaje. Un 36.7% se mantiene neutral, mientras que alrededor del 19% expresa desacuerdo en distintos niveles.

Tabla 20
Dimensión 1. Efectividad de uso

Ítem	Media	DE	Mín	Máx
1. Me ayudan a enfocarme en mi aprendizaje	3.43	0.84	1	5
2. Permiten obtener mejores resultados	3.24	0.94	1	5
3. Aprendo más rápido	3.41	0.92	1	5
4. Me ayudan a organizarme mejor	3.6	0.92	1	5
5. Facilitan el trabajo colaborativo	3.53	0.93	1	5
6. Me entusiasma conocer la IA	3.6	0.95	1	5
7. Puedo trabajar en varias tareas	3.72	0.92	1	5
8. Proporcionan recursos útiles	3.7	0.92	1	5
Media general: 3.53 DE: 0.77	($\alpha = 0.939$)			

Nota: La percepción general de la Efectividad de uso de la IA es positiva (Media General=3.53, Alpha=0.939). Los estudiantes están más de acuerdo en que la IA es efectiva para la gestión de tareas y recursos ("Puedo trabajar en varias tareas",

Media=3.72), y muestran un menor acuerdo en que la IA les permita obtener mejores resultados o aprender más rápido (Media=3.24).

Figura
Dimensión 2. Mejora del aprendizaje

Nota: La percepción sobre si la inteligencia artificial mejora el aprendizaje muestra una distribución equilibrada: alrededor del 47% del estudiantado considera que la IA contribuye a su aprendizaje, mientras que aproximadamente el 27% expresa desacuerdo en distintos niveles.

Tabla 21
Dimensión 2. Mejora del aprendizaje

Ítem	Media	DE
9. Mejoran la calidad de mis tareas	3.51	0.94
10. Mejoran la calidad de la educación	3.54	0.91
11. Me hacen sentir más capaz	3.52	0.92
12. Permiten explorar nuevos temas	3.49	0.89
Media general: 3.51 DE: 0.86	($\alpha = 0.809$)	

Nota: La percepción sobre cómo la IA contribuye a la Mejora del Aprendizaje es consistentemente positiva (Media General=3.51, Alpha=0.809). Los estudiantes están de acuerdo en que la IA ayuda a mejorar la calidad de la educación (Media=3.54) y sus propias tareas (Media=3.51), lo que a su vez los hace sentir más capaces

(Media=3.52). Las percepciones en esta dimensión son muy homogéneas, sin grandes variaciones entre los ítems.

Dimensión 3. Dependencia tecnológica ($\alpha = 0.796$)

Figura
Dimensión 3. Dependencia tecnológica

12

Nota: En relación con la dependencia tecnológica, los resultados muestran que más del 41% del estudiantado no considera que el uso de IA les genere dependencia. Por su parte, alrededor del 17% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación, mientras que un 29% mantiene una postura neutral, sin posicionarse a favor o en contra.

Tabla 22
Dimensión 3. Dependencia tecnológica

Ítem	Media	DE
13. Copio y pego información de la IA	2.45	1.16
14. Me cuesta buscar información sin IA	2.56	1.11
15. Confío más en la IA que en otras fuentes	2.6	1.08
16. Me he vuelto dependiente de la IA	2.59	1.09
Media general: 2.54 DE: 0.89	($\alpha = 0.796$)	

Nota: La percepción de Dependencia Tecnológica es consistentemente baja en la muestra. Todos los ítems de esta dimensión se ubican muy cerca del punto medio de la escala, indicando que los estudiantes ni están de acuerdo ni en desacuerdo con las afirmaciones de dependencia. El ítem que muestra la ligera tendencia más alta es "Confío más en la IA que en otras fuentes", mientras que el "Copio y pego información de la IA" es el que menos acuerdo genera.

Dimensión 4. Facilidad de uso

Figura
Dimensión 4. Facilidad de uso

13

Nota: Los resultados muestran que más del 58% del estudiantado percibe que la inteligencia artificial es fácil de utilizar. Solo aproximadamente el 12% expresa desacuerdo, mientras que un 26% mantiene una postura neutral, sin inclinarse hacia una valoración positiva o negativa.

Tabla 23
Dimensión 4. Facilidad de uso

Ítem	Media	DE
17. Son fáciles de usar	3.87	0.94
18. Puedo usarlas sin instrucciones	3.67	0.97
19. Las interfaces son claras	3.76	0.93
20. Responden rápidamente	3.8	0.91
21. Hacen el aprendizaje más interesante	3.78	0.9

Media general: 3.78 DE: 0.81 | ($\alpha = 0.842$)

Nota: La percepción de la Facilidad de uso de la IA es consistentemente alta y positiva. El mayor acuerdo se centra en la usabilidad básica "Son fáciles de usar", y la rapidez de respuesta. Los estudiantes perciben que las herramientas de IA tienen interfaces claras y que hacen el aprendizaje más interesante. La consistencia en las medias indica un fuerte consenso sobre la naturaleza accesible de la IA.

Dimensión 5. Apoyo al aprendizaje

Figura
Dimensión 5. Apoyo al aprendizaje

14

Nota: En cuanto al apoyo que brinda la inteligencia artificial al aprendizaje, los resultados muestran que casi el 58% del estudiantado percibe que estas herramientas sí contribuyen positivamente a sus procesos académicos. Solo alrededor del 12% expresa desacuerdo, mientras que un 26% mantiene una postura neutral, sin posicionarse claramente.

Tabla 24
Dimensión 5. Apoyo al aprendizaje

Ítem	Media	DE
22. He aprendido nuevas formas de estudiar	3.3	0.95
23. Estimula mi curiosidad	3.34	0.94

24. Ayuda a identificar mis fortalezas	3.31	0.91
25. Complementa métodos tradicionales	3.33	0.89
26. Permite aprender a mi propio ritmo	3.32	0.89
Media general: 3.32 DE: 0.92	($\alpha = 0.882$)	

Nota: La percepción sobre el Apoyo al Aprendizaje que ofrece la IA es moderadamente positiva. Los estudiantes perciben consistentemente que la IA estimula su curiosidad y que les ayuda a identificar sus fortalezas. Las medias de todos los ítems son extremadamente cercanas entre sí, lo que indica un acuerdo homogéneo en el sentido de que la IA es una herramienta de apoyo que complementa los métodos tradicionales de estudio.

Dimensión 6. Reacciones emocionales

Figura
Dimensión 6. Reacciones emocionales

15

Nota: En relación con las reacciones emocionales ante el uso de inteligencia artificial, casi el 58% del estudiantado manifestó emociones positivas o favorables. Únicamente alrededor del 12% reportó emociones negativas, mientras que un 26% se mantuvo neutral.

Tabla 25
Dimensión 6. Reacciones emocionales

Ítem	Media	DE
27. Se ajusta a mis necesidades	3.47	0.9

28. Me ayuda a superar dificultades	3.52	0.89
29. Me hace sentir actualizado	3.55	0.88
30. Personaliza mi aprendizaje	3.48	0.9
31. Me emociona descubrir nuevas herramientas	3.46	0.92
Media general: 3.50 DE: 0.88	($\alpha = 0.871$)	

Nota: Esta dimensión refleja las emociones positivas que las y los estudiantes asocian con el uso de herramientas de IA. El mayor acuerdo se centra en cómo la IA hace sentir al estudiante "actualizado" y cómo le "ayuda a superar dificultades". Todos los ítems de la dimensión muestran un acuerdo por encima del punto medio de la escala, indicando un consenso fuerte en la percepción positiva de las características presentadas.

Dimensión 7. Precisión percibida ($\alpha = 0.876$)

Figura
Dimensión 7. Precisión percibida

16

Nota: En cuanto a la precisión percibida de la inteligencia artificial, casi el 58% del estudiantado considera que las respuestas que reciben son precisas o confiables. Solo alrededor del 12% expresa desacuerdo, mientras que un 26% mantiene una postura neutral.

Tabla 26
Dimensión 7. Precisión percibida

Ítem	Media	DE
32. Proporcionan información precisa	3.29	0.85
33. Ofrecen datos actualizados	3.27	0.84
34. Presentan información coherente	3.3	0.83
35. Ofrecen información confiable	3.27	0.82
Media general: 3.28 DE: 0.84	($\alpha = 0.876$)	

Nota: la Precisión Percibida de la IA es moderada y se mantiene ligeramente por encima del punto medio de la escala. Los estudiantes muestran un acuerdo ligeramente superior en que la IA presenta información coherente e información precisa. En general, existe un consenso homogéneo y moderado sobre la confiabilidad y actualización de la información proporcionada por la IA.

4.4. Comparativo entre docentes y estudiantes

Se realizó un análisis comparativo integral entre las bases de estudiantes y docentes, que permitió contrastar los promedios de las dimensiones equivalentes en ambos grupos, utilizando pruebas *t* de Student para muestras independientes y análisis descriptivo en el caso de formación.

Tabla 27
Comparativo: Docentes vs. Estudiantes

EJE	VARIABLES COMPARADAS	PRUEBA	RESULTADO OS ESTADÍSTI COS
PERCEPCIÓN DE UTILIDAD	Efectividad (estudiantes) vs. Potencial educativo (docentes)	t de Student	$t(\approx 7.32)$, $p < .001$
FACILIDAD / CONOCIMIENTO	Facilidad (estudiantes) vs. Conocimiento IAG (docentes)	t de Student	$t(\approx 5.96)$, $p < .001$
USO REAL	Apoyo (estudiantes) vs. Aplicación práctica (docentes)	t de Student	$t(\approx 4.88)$, $p < .001$
OBSTÁCULOS	Dependencia (estudiantes) vs. Obstáculos (docentes)	t de Student	$t(\approx -2.94)$, $p = .004$
FORMACIÓN	— (estudiantes no evaluado) vs. Formación docente	Descriptivo	—

Nota: Los docentes valoran más el potencial educativo de la IA (M = 4.21) que los estudiantes su efectividad (M = 3.53). Esto refleja una visión más pedagógica en el profesorado, centrada en las oportunidades de mejora y personalización del aprendizaje.

Los docentes muestran un nivel de conocimiento más alto (M = 4.28) que la facilidad percibida por los estudiantes (M = 3.78), indicando una brecha de alfabetización digital: el profesorado domina más los conceptos, mientras que el alumnado percibe la herramienta como “fácil” pero no necesariamente comprendida en profundidad.

Aunque ambos grupos usan la IA, los docentes la aplican de manera más estructurada (M = 3.62) que los estudiantes perciben apoyo (M = 3.32). Esto sugiere un uso más intencional y didáctico en el profesorado.

Los estudiantes muestran menor percepción de limitaciones (M = 2.54) en comparación con los docentes (M = 3.10). El profesorado identifica más barreras estructurales y de confianza tecnológica, mientras que los estudiantes ven la IA como una herramienta de uso cotidiano.

La formación presenta la media más alta del profesorado (M = 4.41), indicando una fuerte demanda de capacitación. Esta diferencia sugiere que los docentes son conscientes de la necesidad de profesionalizar su uso de la IA, mientras que los estudiantes aún no conciben su formación en IA como un eje formal de aprendizaje.

Tabla 28
Síntesis interpretativa

EJE	ESTUDIANTES (M)	DOCENTES (M)	DIFERENCIA
PERCEPCIÓN DE UTILIDAD	3.53	4.21	0.68
FACILIDAD / CONOCIMIENTO	3.78	4.28	0.5
USO REAL	3.32	3.62	0.3
OBSTÁCULOS	2.54	3.1	0.56
FORMACIÓN	—	4.41	—

Nota: Los docentes perciben mayor valor pedagógico. El profesorado reconoce el potencial pedagógico y formativo de la IA con mayor claridad que el alumnado, lo que refleja una apropiación conceptual más avanzada.

Brecha de comprensión conceptual a favor de docentes. Aunque los estudiantes perciben la IA como fácil de usar, su conocimiento funcional es limitado en

comparación con el de los docentes. Se evidencia una brecha conceptual y de formación crítica.

Alta demanda formativa docente. Los docentes integran la IA de forma más planificada y didáctica, mientras que los estudiantes la utilizan con fines operativos o recreativos.

Percepción más madura en docentes. El profesorado percibe más barreras institucionales, relacionadas con infraestructura, tiempo o lineamientos. En contraste, los estudiantes muestran mayor naturalidad y confianza tecnológica.

Demanda de formación. El interés formativo del profesorado ($M = 4.41$) confirma una necesidad real de desarrollo profesional para integrar la IA educativa de forma ética, efectiva y sostenida.

El contraste entre docentes y estudiantes evidencia dos perspectivas complementarias:

- Los docentes destacan el valor pedagógico y la necesidad de formación, mientras que los estudiantes perciben la IA como una herramienta útil y accesible, pero con menor comprensión de su trasfondo.
- Esta diferencia sugiere que la convergencia entre alfabetización tecnológica estudiantil y desarrollo profesional docente será clave para consolidar una cultura digital académica sólida en el Bachillerato General de la Universidad de Guadalajara.

4.5 Análisis Correlacional

Tabla 29
Análisis Correlacional

Variables correlacionadas	r de Pearson	p	Correlación esperada
Conocimiento ↔ Aplicación (Docentes)	0.68	< .001	Positiva alta
Obstáculos ↔ Formación (Docentes)	0.47	< .001	Positiva media
Facilidad ↔ Efectividad (Estudiantes)	0.72	< .001	Positiva alta
Dependencia ↔ Reacciones emocionales (Estudiantes)	0.32	0.009	Positiva débil

Nota: La correlación entre Conocimiento ↔ Aplicación (Docentes) y Facilidad ↔ Efectividad (Estudiante) sugiere que la comprensión y percepción de facilidad son factores clave para el uso activo y significativo de la IAG.

Figura 17
Matriz de correlaciones docentes

Nota: El análisis correlacional entre las dimensiones de la IAG en el profesorado reveló un núcleo de correlaciones positivas moderadas- altas entre Conocimiento IAG, Potencial Educativo, Aplicación Práctica y Formación. Especialmente en conocimiento de IAG se consolida como un fuerte predictor de la Aplicación práctica, sugiriendo un modelo de desarrollo docente basado en la adquisición de conocimiento. En contraste, la dimensión Obstáculos mostró independencia del resto de constructos, indicando que las barreras percibidas son más atribuibles a factores institucionales y de entorno que las actitudes personales del profesorado.

Nota: El análisis correlacional para el estudiantado reveló una red de correlaciones positivas y fuertes entre las dimensiones afectivas y cognitivas. La relación más visible por su fuerza fue entre reacciones emocionales ↔ apoyo al aprendizaje, confirmando que la percepción de soporte educativo de la IA es un refuerzo afectivo clave para la motivación. De manera significativa, la facilidad es un factor crítico, correlacionado fuertemente con las relaciones emocionales y la mejora de aprendizaje, lo que indica que la usabilidad condiciona la valoración pedagógica. En contraste, la dependencia tecnológica se mantuvo como un factor periférico, sugiriendo que la mera frecuencia de uso no está asociada directamente con la percepción de mejora. Esto evidencia que el impacto de la IAG en los estudiantes está fuertemente mediado por la usabilidad y la respuesta emocional, más que por el uso instrumental.

5. Discusión

Los resultados de los docentes obtenidos en este trabajo de investigación nos muestran que tienen una percepción altamente favorable hacia la IAG, con medias superiores a 4 en las dimensiones de Conocimiento, Potencial educativo y Formación. Esto coincide con lo planteado en el modelo TAM por Davis (1989), que la percepción de utilidad y facilidad de uso percibida son los predictores directos de la aceptación tecnológica. En este estudio, ambas variables reflejan el entusiasmo docente por conocer y aplicar la IAG en su práctica educativa.

El modelo predictivo confirma esta relación: el uso de la IAG depende del nivel de conocimiento y del potencial educativo percibido, mediado por la formación recibida. Este hallazgo se alinea con la Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) de Venkatesh et al. (2003), al mostrar que el conocimiento técnico y la autosuficiencia determinan la intención de uso.

En cambio, las dimensiones de Aplicación práctica y Obstáculos confirman lo expuesto por Ayuso-del Puerto y Gutiérrez-Esteban (2022) que, aunque existe una actitud positiva, la adopción real sigue limitada por barreras operativas y estructurales, como la infraestructura o la confianza tecnológica.

Estas brechas sugieren que los docentes se encuentran en una fase de apropiación conceptual, donde la comprensión y valoración de la IA preceden a su integración plena en la práctica, en los términos de alfabetización digital, se ha superado la etapa de *resistencia* tecnológica, pero aún hace falta avanzar hacia la competencia instrumental y pedagógica que les permita el uso cotidiano y significativo, a la que se refieren García et al., 2024.

En el análisis comparativo existen diferencias significativas por zonas geográficas. Las escuelas preparatorias de la región metropolitana muestran mayor nivel de conocimiento, uso práctico y menor percepción de obstáculos, mientras que las escuelas preparatorias regionales presentan rezagos asociados a infraestructura y conectividad. Más allá de la brecha digital, lo que está presente es una brecha en la oportunidad formativa.

Estos resultados se interpretan como una evidencia de trayectorias diferenciadas de aprendizaje profesional, en este sentido, la IAG se convierte en un nuevo lenguaje pedagógico, que requiere tiempo, acompañamiento y espacio de experiencias colectivas.

La alta valoración del potencial educativo refleja que el docente concibe a la IAG como una aliada pedagógica, capaz de mejorar la personalización, retroalimentación y diseño didáctico, hallazgo que coincide con Vera (2023), quien destaca que la IA fortalece la creatividad docente, la gestión del aula y la eficiencia en tareas rutinarias.

Aunque, se manifiesta entre los docentes, el temor a la dependencia tecnológica y a la pérdida de control sobre los procesos de aprendizaje, observados en investigaciones como la de Puche-Villalobos (2024); dichas preocupaciones éticas y de confianza tecnológica se reflejan en la puntuación media de la dimensión de obstáculos, actuando como una alarma para la gestión institucional, donde la adopción de IA no puede ser impuesta, sino acompañada pedagógicamente.

Los resultados indican que, a diferencia de la planta docente, el estudiantado presenta una actitud ampliamente abierta y funcional hacia la IA. Dimensiones como efectividad de uso, facilidad de uso, apoyo al aprendizaje y reacciones emocionales presentan medias altas, lo cual sugiere que para las y los estudiantes la IA no es un recurso nuevo o disruptivo, sino una herramienta alineada con su forma habitual de aprender y organizar información. Esta naturalidad explica que la mayoría reporte sensaciones positivas, motivación inicial y una rápida adaptación a las herramientas de IA.

En varias dimensiones, entre 26% y 36% del estudiantado se mantiene en la categoría “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Este patrón sugiere que una proporción importante usa IA sin saber aprovecharla de manera profunda, lo que limita los beneficios reales en su aprendizaje. Esta neutralidad también puede interpretarse como ausencia de: orientación docente sobre usos académicos adecuados; andamiaje pedagógico para fortalecer el uso reflexivo; alfabetización digital crítica que les permita distinguir información confiable; claridad institucional respecto a qué usos son legítimos dentro del entorno escolar. Por tanto, la neutralidad no implica rechazo, sino uso superficial o exploratorio.

Los ítems con medias más altas se relacionan con: trabajar más rápido; organizar tareas; gestionar mejor el tiempo y obtener recursos útiles. En contraste, los ítems asociados a comprender mejor los contenidos o mejorar significativamente el aprendizaje muestran medias menores, lo que sugiere un uso pragmático, orientado a la eficiencia, más que al desarrollo de habilidades cognitivas complejas.

6. Aplicabilidad

La solidez de las correlaciones identificadas, tanto en el eje docente como en el estudiantil, amerita priorizar el diseño de políticas institucionales en el desarrollo profesional dándole un fuerte vínculo entre el conocimiento de la IAG y su aplicación, sin embargo para que esta formación sea integral y sobre todo efectiva, se debe diseñar bajo un enfoque que aborde las necesidades de mejora de la práctica docente y la necesidad de alfabetizar al estudiante en el uso crítico y ético de la tecnología.

Dado que la correlación entre la dependencia tecnológica y la mejora de aprendizajes es débil, es fundamental que los docentes adquieran herramientas pedagógicas para enseñar a los estudiantes a trascender el uso instrumental fomentando el pensamiento crítico y el uso ético de las herramientas de inteligencia artificial de manera que se mitigue el riesgo de la dependencia tecnológica, y así el docente se convierta en agente multiplicador de las competencias digitales.

Al identificar que la facilidad de uso se correlaciona con la mejora de aprendizaje y las reacciones emocionales, es preciso que las políticas institucionales aseguren la adopción de herramientas de la IAG que poseen una alta usabilidad y una interfaz intuitiva, minimizando la frustración y reforzando el compromiso afectivo.

El hallazgo de que la dependencia tecnológica no se asocia a una mejora en el aprendizaje, obliga a implementar un Programa de ciudadanía digital avanzada para los estudiantes, que debe ir más allá del mejor entrenamiento técnico, debe dotar a los estudiantes del uso ético, la verificación de contenidos y la prevención del plagio, fomentando que la IAG sea utilizada como un catalizador del pensamiento crítico y la creatividad, no como un sustituto de esfuerzo cognitivo.

Estos resultados abren la puerta al debate sobre la justicia digital educativa, las diferencias entre escuelas metropolitanas y regionales demandan una distribución equitativa de infraestructura, conectividad y formación, para que la IAG reduzca las brechas, en este sentido se tiene la oportunidad de que la Universidad de Guadalajara por medio del Sistema de Educación Media Superior sea referente al establecer un modelo de alfabetización con un enfoque humanista y territorialmente contextualizado.

Por ello se proponen las siguientes líneas estratégicas de acciones:

- Diseño de un programa integral de alfabetización de la IA-Educativa con niveles progresivos y acreditación oficial, que ayude al fortalecimiento de la competencia digital docente.
- Creación de laboratorios pedagógicos para cada región, donde el docente experimente con la IA, se compartan buenas prácticas y se puedan construir proyectos o trabajos colaborativos.
- Implementación de políticas de ética digital y protección de datos, alineadas con las recomendaciones, locales, estatales, nacionales e internacionales, que orienten el uso responsable de la IAG en el aula y vida diaria.
- Incorporación transversal de la IA en los programas de estudio promoviendo su uso crítico y creativo.
- Desarrollo de investigaciones longitudinales que evalúen la evolución de percepciones, competencias y prácticas a lo largo del tiempo, identificando el impacto de la formación en la adopción tecnológica.

Conclusiones

Los hallazgos de este estudio revelan un momento crucial en la formación de los docentes; un punto favorable es que la IAG no está siendo recibida con resistencia, sino con curiosidad, apertura y disposición para comprenderla y usarla con responsabilidad. La evidencia muestra que los docentes conocen la IAG, reconocen su potencial y expresan el interés por capacitarse, sin embargo, este entusiasmo convive con realidades que no se pueden ignorar, como las limitaciones estructurales, infraestructura y la confianza tecnológica, especialmente en contextos regionales.

La investigación nos deja ver un aspecto importante: los docentes no se oponen al cambio, pero dejan ver que necesitan un acompañamiento para recorrerlo sin sentirse vulnerables o desprotegidos; la adopción de la IAG no será sostenible si solo se piensa como un proceso técnico; se requiere de una ética institucional, donde la formación juegue un papel fundamental: a mayor formación, mayor conocimiento; a mayor conocimiento, mayor aplicación; y a menor percepción de obstáculos, mayor confianza para innovar, el punto anterior es estratégico porque evidencia que la innovación no ocurre por decreto, sino por entornos institucionales que permiten aprender, equivocarse y crear colectivamente.

En sí, los docentes no temen a la IAG; desean comprenderla, dominarla y aplicarla con criterio ético y pedagógico. Este punto es estratégico ya que permite a nivel institucional diseñar políticas formativas, basadas en estas evidencias.

En cuanto al estudiantado, los resultados permiten identificar patrones claros y diferencias significativas respecto al uso y las percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG). Se observa una valoración predominantemente positiva hacia la IA, sobre todo en dimensiones como facilidad de uso, apoyo al aprendizaje y efectividad percibida.

La mayoría reconoce que estas herramientas facilitan la organización, agilizan tareas y ofrecen recursos útiles, aunque mantienen una postura crítica respecto a la precisión de la información y muestran una baja percepción de dependencia tecnológica. Este equilibrio entre entusiasmo y cautela sugiere un uso funcional, pero todavía instrumental, que requiere orientación institucional para transitar hacia prácticas más profundas, críticas y éticamente fundamentadas.

La comparación entre ambos grupos revela brechas importantes: mientras el estudiantado adopta la IA con naturalidad operativa, el profesorado la aborda desde una perspectiva más reflexiva y regulada, lo que genera tensiones en la práctica académica cotidiana. Esta asimetría subraya la necesidad de diseñar estrategias de formación diferenciada que consideren las características, usos y expectativas de cada grupo.

En sí, la IA representa una oportunidad para fortalecer el aprendizaje y la enseñanza en el SEMS, siempre que se aborden las brechas de competencia digital, se establezcan lineamientos éticos claros y se fomente una alfabetización crítica que permita tanto a docentes como a estudiantes aprovechar su potencial sin caer en usos inapropiados o riesgos de desinformación. Los hallazgos de este estudio constituyen una base sólida para el desarrollo de programas de formación, políticas institucionales y estrategias pedagógicas orientadas hacia una integración ética, equitativa y significativa de la implementación de la IA en la educación media superior.

Referencias bibliográficas

- Akgun, S., Greenhow, C. (2022). Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings. *AI Ethics* 2, 431–440
<https://doi.org/10.1007/s43681-021-00096-7>
- Alpizar Garrido, L. O., & Martínez Ruiz, H. (2024). Perspectiva de estudiantes de nivel medio superior respecto al uso de la inteligencia artificial generativa en su aprendizaje. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 14(28). <https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/1830>
- Ayuso-del Puerto, D. y Gutiérrez-Esteban, P. (2022). La Inteligencia Artificial como recurso educativo durante la formación inicial del profesorado. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 25(2), 347-358.
<https://doi.org/10.5944/ried.25.2.32332>
- Basogain, X. & Olmedo, M. (2020). Integración de Pensamiento Computacional en Educación Básica. Dos Experiencias Pedagógicas de Aprendizaje Colaborativo online. *RED. Revista de Educación a Distancia*, 63(20), 1-21.
<http://dx.doi.org/10.6018/red.409481>
- Bicharra, A. (2020). Ética e inteligência artificial. *Computação Brasil*, 43, 14-22.
<https://doi.org/10.5753/compbr.2020.43.1791>
- Briones, G. (2002). *Metodología de la investigación cuantitativa de las ciencias sociales*. ICFES.
- Cerón C., Fernández J., Archundia E., & Flores A. (2024) Herramientas de la inteligencia artificial en la práctica docente en educación media superior. *Tecnología Educativa Revista Conavi* 11, (1)
<https://www.terc.mx/index.php/terc/article/view/381/287>
- Chan, C.K.Y., & Lee, K.K.W. (2023). The AI generation gap: Are Gen Z students more interested in adopting generative AI such as ChatGPT in teaching and learning than their Gen X and millennial generation teachers?. *Smart Learning Environments*. 10, 60, 1-23. <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00269-3>
- Chao-Rebolledo, C., & Rivera-Navarro, M. Ángel. (2024). Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior en México. *Revista Iberoamericana De Educación*, 95(1), 57–72.
<https://doi.org/10.35362/rie9516259>

- Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). Artificial intelligence in education: A review. *IEEE Access*, 8, 75264–75278.
- Chen, X. (2023). Chatgpt and its possible impact on library reference services. *Internet Reference Services Quarterly*, 1-9. <https://doi.org/10.1080/10875301.2023.2181262>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Del Campo, G., Villota, W., Andrade, E., y Montero, Y. (2023). Análisis bibliométrico sobre estudios de la neurociencia, la inteligencia artificial y la robótica: énfasis en las tecnologías disruptivas en educación. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 3(362), 1-13. <https://doi.org/10.56294/saludcyt2023362>
- Diaz Tito, L. P., Tito Cárdenas, J. V., Garcia Curo, G., & Boy Barreto, A. M. (2021). Inteligencia artificial aplicada al sector educativo. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(96), 1189-1200. <https://doi.org/10.52080/rvqluz.26.96.12>
- Gallardo, R. (2023, abril 13). *¿Qué es Chat GPT? Académicos explican el funcionamiento de esta Inteligencia Artificial y sus aplicaciones*. Universidad de Chile. <https://uchile.cl/noticias/204091/que-es-chat-gpt-academicos-explican-su-funcionamiento-y-aplicaciones>
- García, V., López, C., Mora, A., Alcívar, A., & Yépez, J. (2024). Uso de la inteligencia artificial por docentes en Bachillerato de unidades educativas de Ecuador. *Código Científico. Revista de Investigación*, 5(2), 1849-1869. <https://revistacodigocientifico.itslosandes.net/index.php/1/article/view/638>
- García-Peña, V., Mora-Marcillo, A. y Ávila-Ramírez, J. (2020, Especial de septiembre). La inteligencia artificial en la educación. *Dominio de las ciencias* 6 (3), 648-666. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8231632>
- Giró Gràcia, X. y Sancho-Gil, J. (2022). La Inteligencia Artificial en la educación: Big data, cajas negras y solucionismo tecnológico. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior*, 21(1), 129 - 145. <https://dehesa.unex.es/entities/publication/ead69b9c-5d3e-4fc7-8e18-2f619b2bd33d>
- Giroux, S y Tremblay, G. (2009). *Metodología de las ciencias humanas*. FCE
- González-Videgaray, M., & Romero-Ruiz, J. (2023). La inteligencia artificial como apoyo en el aprendizaje. En Gutiérrez, T. M. C. *Percepción de estudiantes de*

nivel medio superior respecto al uso de Inteligencia Artificial como herramienta de aprendizaje. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(4), 1704-1726.

<https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/2369>

Gutiérrez Terriquez, M. C. (2024). Percepción de estudiantes de nivel medio superior respecto al uso de Inteligencia Artificial como herramienta de aprendizaje. Caso de estudio. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(4), 1704 – 1726. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2369>

Hernández-Sampieri, R., Collado, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGrawHill

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign.

Jara Gutiérrez, N, & Prieto Soler, C. (2018). Impacto de las diferencias entre nativos e inmigrantes digitales en la enseñanza en las ciencias de la salud: revisión sistemática. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 29(1), 92-105. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132018000100007&lng=es&tlng=es

Jara, I., & Ochoa, J. M. (2020). *Usos y efectos de la inteligencia artificial en educación*. <https://doi.org/10.18235/0002380>

Jiménez Ramírez, C. R., Martínez Aguirre, E. G., Zárate Depraect, N. E., & Grijalva Verdugo, A. A. (2024). Adopción de la Inteligencia Artificial en la enseñanza: perspectivas de docentes de Educación Superior. *Revista paraguaya de educación a distancia (REPED)*, 5(2), 5–16. <https://doi.org/10.56152/reped2024-dossierIA1-art1>

Latif, E., Mai, G., Nyaaba, M., Wu, X., Liu, N., Lu, G., ... & Zhai, X. (2023). *Artificial General Intelligence (AGI) for Education*. arXiv preprint arXiv:2304.12479. <https://arxiv.org/abs/2304.12479#>

Latorre, A., Rincón, D. y Arnal, J. (2003). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. Ediciones Experiencia.

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. Pearson.

Ocaña-Fernandez, Y., Valenzuela-Fernandez, L., y Garro-Aburto, L. (2019). Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior. *Propósitos y*

Representaciones, 7(2), 536-568. doi:
<http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.274>

- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2021). *Inteligencia artificial y educación: Guía para las personas a cargo de formular políticas*. <https://www.unesco.org/es/articles/inteligencia-artificial-y-educacion-guia-para-las-personas-cargo-de-formular-politicas>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa?posInSet=2&queryId=3fd82138-c87d-4cb1-9ffd-9457bb012257
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2023). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386510_spa?posInSet=1&queryId=3fd82138-c87d-4cb1-9ffd-9457bb012257
- Ortiz Fernández, M. (2023). El derecho de daños ante la inteligencia artificial: la intervención de la Unión Europea. *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 18, 1296-1325. https://revista-aji.com/articulos/2023/18/AJI18_47.pdf
- Ortiz, A. (2015). *Enfoques y métodos de investigación en las ciencias sociales*. Ediciones de la U.
- Ortiz, E., Melo, J. A. y Roeland, B. (2023, abril-mayo). Ética en la Inteligencia Artificial. *Revista de la Universidad Iberoamericana (XV)* 83, 18-23. <https://revistas.iberomx.mx/iberomx/uploads/volumenes/69/pdf/6-etica-en-la-inteligencia-artificial.pdf>
- Ow Young, B. (2022). Aspectos Éticos Y Legales De La Telemedicina En Panamá: Presente, Futuro E Inteligencia Artificial. *Anuario de Derecho*, (52), 317-335. https://revistas.up.ac.pa/index.php/anuario_derecho/article/view/3456
- Puche-Villalobos, D. (2024). Inteligencia artificial como herramienta educativa: ventajas y desventajas desde la perspectiva docente. *Areté, Revista Digital del Doctorado en Educación*, 10(especial), 85-100. <https://doi.org/10.55560/arete.2024.ee.10.7>

- Sanabria-Navarro, J.R., Silveira-Pérez, Y. Pérez-Bravo, D. y Cortina-Núñez, M.J. (2023, enero 10). Incidencias de la inteligencia artificial en la educación contemporánea. *COMUNICAR*, 77 (XXXI), 97-107.
- Sandoval, C. (2002) *Especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social*. ARFO Editores e Impresores Ltda
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *Management Information Systems Quarterly*, 27(3), 425–478. doi:10.2307/30036540 y la Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
- Vera, F. (2023). Integración de la inteligencia artificial en la educación superior: desafíos y oportunidades desde la perspectiva de un grupo de docentes. *Revista Electrónica Transformar*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1234567>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39.